

A SÍNTESE DAS ARTES NA ESTAÇÃO DA SÉ

Synthesis of the Arts at Sé Station

Anne Beatriz Ferreira¹
ferreiraannebeatriz@gmail.com
Beatriz Laurentino Alves De Lima²
bia7laurentino@gmail.com
Leonardo Akira Ogatha Trabaló³
leonardoakira11@gmail.com
Maria Eduarda Bacani Silva⁴
mariaeduardabacanis@gmail.com
Rafaela Benassi de Andrade e Silva⁵
Rafaela17.bas@gmail.com

Prof^a Ms Claudia Regina Martins⁶
Prof^a Esp. Giovanna Gaba⁷

RESUMO

Este trabalho estuda o metrô de São Paulo como um espaço cultural e estético, a partir dos conhecimentos de *Gesamtkunstwerk* e do livro "Obra Aberta", de Umberto Eco. A pesquisa considera as intervenções institucionais, as artes no metrô juntamente com o programa Arte no Metrô, e as manifestações de artistas independentes, que transformam o espaço urbano em palco de experiências sensíveis e críticas. A Estação da Sé, principalmente, surge como exemplo de convergência entre a arte institucionalizada e a arte viva, revelando o potencial da arte em ressignificar a rotina.

Palavras-chave: gesamtkunstwerk, arte urbana, metrô de São Paulo.

ABSTRACT

This study examines the São Paulo subway as a cultural and aesthetic space, based on the concepts of *Gesamtkunstwerk* and Umberto Eco's book "The Open Work."

¹ Bacharel em Design de Moda pela Universidade Anhembi Morumbi.

² Bacharel em Design de Moda pela Universidade Anhembi Morumbi.

³ Bacharel em Design de Moda pela Universidade Anhembi Morumbi.

⁴ Bacharel em Design de Moda pela Universidade Anhembi Morumbi.

⁵ Bacharel em Design de Moda pela Universidade Anhembi Morumbi.

⁶ Mestre em Design e Metadesign com Foco em Design de Moda.

⁷ Mestre em Estética e História da Arte no PGEHA USP e Mestranda em Design no PPG UAM.

The research considers institutional interventions, the subway art along with the Arte no Metrô program, and the expressions of independent artists who transform the urban space into a stage for sensitive and critical experiences. The Sé station, in particular, emerges as an example of convergence between institutionalized art and living art, revealing the potential of art to reframe everyday routines.

Keywords: gesamtkunstwerk, urban art, São Paulo subway.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4
1. CAPÍTULO I - GESAMTKUNSTWERK, A SÍNTESE DAS ARTES	5
1.1 A materialização do termo <i>Gesamtkunstwerk</i> por Richard Wagner.....	5
1.2 “Obra Aberta”, de Umberto Eco.....	6
1.3 As possibilidades de interpretação de Umberto Eco no espaço urbano.....	7
2. CAPÍTULO II - O METRÔ DE SÃO PAULO	8
2.1 As intervenções artísticas institucionalizadas na Estação da Sé.....	8
2.2 A arte viva no metrô de São Paulo.....	12
2.3 A intervenção do Estado nas obras do metrô.....	13
3. CAPÍTULO III - PROJETO DE PRODUTO	14
3.1 Contrafluxo.....	14
3.2 Painel semântico da pesquisa.....	15
3.3 Pesquisa de público.....	15
3.4 Processo de desenvolvimento - Elementos formais projetuais.....	23
3.4.1 Cartela de cores.....	23
3.4.2 Estudo de formas.....	24
3.4.3 Estudo de silhuetas.....	25
3.4.4 Design de superfície.....	25
3.4.5 Estudo de modelagem e moulage.....	25
3.4.6 Materiais.....	26
3.4.7 Acabamentos.....	27
3.5 Ação sustentável.....	27
3.6 Coleção.....	27
3.6.1 <i>Lineup</i>	28
3.6.2 Representações gráficas.....	29
3.6.3 Mix de produtos.....	32
CONSIDERAÇÕES FINAIS	33
REFERÊNCIAS	34
APÊNDICE A — FICHAS TÉCNICAS DO LOOK CONFECCIONADO	37
APÊNDICE B — ENTREVISTA CLEITON	39
APÊNDICE C — ENTREVISTA SET NO TREM	46

INTRODUÇÃO

O espaço urbano e a experiência artística influenciam e são parte ativa da arte que as pessoas de São Paulo presenciam diariamente. Este estudo é focado em compreender sua expressividade em forma viva e total; nosso *Gesamtkunstwerk*.

Como parte desse processo, utilizamos como objeto de estudo a arte institucionalizada e a arte de rua no metrô, em específico na Estação da Sé. Dado o contexto atual da escrita do projeto, escolhemos também examinar os processos de materialização que conseguem reunir as pessoas e formar fluxos nessas regiões urbanas.

Em oposição a isso, cada sujeito consegue desfrutar de modo individual, partindo de suas próprias experiências, alinhando-se ao tema de “Obra Aberta”. Também decidimos adotar um posicionamento que correlaciona e sintetiza a relação do ser humano com a arte e a própria vivência como fonte de entrega para o conceito da nossa coleção.

1. CAPÍTULO I - GESAMTKUNSTWERK, A SÍNTESE DAS ARTES

O termo *Gesamtkunstwerk* é formado por três palavras alemãs: *Gesamt*, que significa “total” ou “inteiro”; *Kunst*, “arte”; e *Werk*, “obra” ou “trabalho” (Gesamtkunstwerk, 2025). Dessa forma, *Gesamtkunstwerk* pode ser interpretado como “obra de arte total”, “obra de arte completa” ou “síntese das artes” (Dasgupta, 2014). Para compreender esse conceito em sua totalidade, é importante considerar sua origem e o contexto histórico, especialmente sua consolidação nas ideias de Richard Wagner, no século XIX.

O conceito surgiu pela primeira vez na Alemanha, em 1827, no ensaio *Ästhetik oder Lehre von Weltanschauung und Kunst* (“Estética ou Doutrina da Visão de Mundo e Arte”), do filósofo alemão Karl Friedrich Eusebius Trahdorff (Dasgupta, 2014). Naquele período, o Romantismo alemão se consolidava como reação ao Iluminismo, valorizando a emoção, a subjetividade e a dimensão transcendental da experiência humana, em contraste com a ênfase iluminista na valorização da razão como guia para todas as áreas da experiência humana (Castanheira, 2013).

A essência do conhecimento é encontrada, não na assunção manifesta de um entendimento das coisas em si mesmas, mas na identificação, por parte do indivíduo, desse vasto processo auto-criativo e auto-organizacional, na deliberada convivência com ele, sem presumir, no entanto, uma compreensão do mesmo. Esta posição distancia-se do próprio processo na medida em que não há o conhecedor e o conhecido; não há um sujeito e um objeto, existindo apenas a experiência subjetiva. Deste modo, temos a celebração do indivíduo e do seu processo criativo, ou seja, a legitimação da imaginação individual enquanto autoridade subjectiva (premissa fundamental da modernidade) (Castanheira, 2013).

Para Trahdorff, a verdadeira arte não se limitava a uma técnica isolada, mas deveria refletir a totalidade da experiência humana, valorizando tanto a dimensão racional quanto a emocional da criação artística (Pereira, 2022).

1.1 A materialização do termo *Gesamtkunstwerk* por Richard Wagner

O conceito se popularizou com Wilhelm Richard Wagner (1813-1883), compositor, escritor e diretor alemão. Conhecido por revolucionar a ópera, tinha como grande referência as tragédias gregas e mitologias germânicas (Geary; Berry; Vazsonyi, 2020). Ele via suas obras de ópera não apenas como um número musical, mas sim como uma fusão de cenografia, poesia, filosofia e outras vertentes. Sua obra mais famosa é “O anel do Nibelungo”, que tem um ciclo de quatro óperas que contam uma grande história mitológica germânica, com aproximadamente 15 horas totais, sendo apresentada em quatro dias (Royal Ballet & Opera).

O conceito de *Gesamtkunstwerk* se conecta com a forma como várias escolas e movimentos artísticos pensaram a união das artes no final do século XIX e no começo do XX. Na Art Nouveau, por exemplo, essa ideia aparecia nos ambientes

em que arquitetura, mobiliário e vitrais eram planejados para funcionar juntos, criando uma experiência mais imersiva e coerente (Ghisleni, 2022). Já na Bauhaus, fundada em 1919, o conceito ganhou um sentido mais pedagógico e conectado com a indústria.

A escola juntava design, artes plásticas e tecnologia para criar uma formação inovadora, que queria aproximar a arte da vida cotidiana. Além disso, outros movimentos também se aproximaram dessa noção de unidade, como o Arts and Crafts, na Inglaterra, que defendia a integração entre arte e artesanato; o De Stijl, na Holanda, que buscava unir pintura, arquitetura e design em composições geométricas; e até o teatro de vanguarda do século XX, com Vsevolod Meyerhold e Erwin Piscator, que exploraram a fusão entre encenação, cenografia e tecnologia para criar uma experiência cênica completa (Aidar).

Antes de prosseguir com a linha de raciocínio, é importante registrar que não compactuamos, em hipótese alguma, com a ideologia política de Richard Wagner. Seus escritos de cunho antissemita são inaceitáveis e não encontram justificativa em nenhum contexto. Ademais, a defesa da ópera como forma de “arte total” não corresponde ao entendimento deste projeto, que valoriza a pluralidade das manifestações artísticas. Acreditamos que a expressão máxima da arte nasce justamente da diversidade de experiências, linguagens e origens, capazes de provocar reflexão crítica no espectador.

Assim, formas tradicionais de arte erudita, como as peças teatrais clássicas, as apresentações de ópera e as exposições em grandes museus, coexistem com expressões populares e urbanas, como batalhas de rap, improvisos de teatro de rua e performances em metrô que são muitas vezes mais eficazes na transformação da sensibilidade e consciência coletivas.

Para Friedrich Schlegel, “A arte romântica é (...) um devir perpétuo sem jamais alcançar a perfeição. Nada pode sondar sua profundidade (...) ela, somente ela, é infinita, unicamente livre; sua primeira lei é a vontade do criador — a vontade do criador que não conhece lei.” (Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, 1958, p. 183). Isaiah Berlin, em sua conferência *The Roots of Romanticism* (1965), reforça essa crítica à associação entre arte e perfeição racional. (Castanheira, 2013).

Reinterpretada para o presente, tal reflexão permite pensar que a arte não deve ser medida apenas por normas clássicas e eruditas, mas sim por sua capacidade de transmitir sentidos, despertar consciências e formar sujeitos ativos na sociedade.

1.2 “Obra Aberta”, de Umberto Eco

Umberto Eco (1932-2016) foi um crítico literário, romancista e semiótico italiano. Teve uma grande influência entre as rodas intelectuais nas décadas de 60 e 70, por sua teoria da “obra aberta” e outras pesquisas realizadas na área da semiótica e da estética. Em 1962, quando apresenta o conceito de “obra aberta”,

Eco desafia a noção tradicional de que o significado de uma obra de arte é fixo e definido pelo autor. Eco começa sua pesquisa diferenciando obra aberta de obra fechada, e a diferença entre as mesmas está no modo como o sentido é construído e recebido (Frazão, 2002).

O conceito que Umberto Eco trás de uma obra aberta é de uma obra de arte como um movimento dinâmico e inacabado, que só é realizada inteiramente por meio de uma interação ativa do intérprete. A obra aberta se descreve pela ambiguidade e quantidade de leituras possíveis, provocando o público a contribuir com a construção de sentido. Para Eco, essa abertura pode se expressar de duas formas: como característica universal de toda arte, já que toda obra consente mais de uma interpretação, e como abertura intencional, quando o artista intencionalmente cria estruturas maleáveis e polissêmicas que permitem variadas interpretações.

Já o conceito de “obra fechada” é aquele que tem o significado claro, inteiro e guiado pela intenção do autor, sem muitas aberturas interpretativas. A obra fechada se manifesta como um todo coeso que busca conduzir o receptor a uma única interpretação. Ainda assim, Eco entende que nenhuma arte é inteiramente fechada, pois a linguagem e as referências sempre trazem algum nível de abertura. A sincera distinção está na abertura intencional, aquela feita propositalmente para afastar-se do autor e incluir o leitor como cocriador do sentido (Eco, 2024).

Eco construiu uma obra entrelaçada com a cultura, a comunicação e a interpretação. Ele modelou a semiótica como um método dinâmico e aberto, baseado na noção de semiose infinita: um processo de criação de significado em que signos se dirigem a outros signos dentro de um sistema cultural compartilhado, e não como possuintes de sentido permanente. Para o mesmo, interpretar é sempre uma prática cultural e negociada, pois a linguagem e os signos subsistem em rede, em tensão, entre estrutura e viva interpretação. Esse olhar enfatiza que a leitura não é absoluta, mas sim coletiva e definida pelos códigos da cultura (The Editors Of Encyclopaedia Britannica, 2025).

1.3 As possibilidades de interpretação de Umberto Eco no espaço urbano

Assim como a teoria de obra aberta, os metrô de São Paulo podem ser reconhecidos como espaços convidativos à participação e à interpretação individual de cada usuário. Cada passageiro participa da experiência ao ter contato com cores, texturas, sons ambientes e arquitetura. A percepção do espaço se altera a cada trajeto, fazendo o passageiro ter uma experiência ativa na construção da dinâmica e do sentido no metrô.

Nesse contexto, acreditamos que o metrô atua como uma obra aberta, no qual a leitura nunca é apenas uma: o mesmo corredor pode ser entendido como espaço de prensa diária, passagem funcional ou galeria pública, quando acontecem intervenções culturais ou instalações de artes. A cada viagem, informações como a iluminação, a superlotação, a pressa ou a tranquilidade do espaço, e até mesmo a

sonoridade, seja com anúncios, seja com artistas, produzem novas camadas de significado, que não se limitam a uma única interpretação.

Como na obra aberta de Umberto Eco, em que a estrutura colocada pelo autor guia mas não define totalmente as leituras possíveis, o design e a arquitetura do metrô estabelecem referências que estruturam a experiência, sem anulá-la. É o passageiro que, ao interagir com o espaço, atribui sentidos àquele ambiente, seja como local de deslocamento, ambiente de convivência, seja como espaço representativo da própria identidade cultural da cidade de São Paulo.

2. CAPÍTULO II - O METRÔ DE SÃO PAULO

Em 1968, o prefeito de São Paulo, Faria Lima, fundou o Grupo Executivo Metropolitano. Porém, foi só em 1974 que o metrô começou a operar com a Linha 1-Azul, marcando um momento importante na mobilidade da cidade. Entre suas estações, a Sé se destaca: inaugurada em 1978, tornou-se a estação central da Linha 1 e um ponto-chave de integração com a Linha 3 - Vermelha, que começou a funcionar no final da década de 1970. Construída em uma área histórica, a Sé precisou de soluções de engenharia bem complexas, o que reforçou sua importância como estação central e ponto de integração. Hoje, a Estação da Sé é uma das mais movimentadas da cidade e seu grande fluxo de pessoas transforma o espaço em um ponto de conexão e diversidade urbana.

2.1 As intervenções artísticas institucionalizadas na Estação da Sé

As estações do Metrô de São Paulo, além de funcionarem como áreas de circulação, também desempenham o papel de um espaço de convivência cultural. Essa concepção foi institucionalizada em 1984 com a criação do programa “Arte no Metrô”, que tinha como objetivo integrar manifestações artísticas (permanentes e/ou temporárias) ao ambiente urbano, possibilitando o contato diário com a arte pela população (Sacramento; Andrade, 2012).

A Estação da Sé se tornou um dos principais pontos de integração entre transporte e cultura em São Paulo. Inaugurada em 17 de fevereiro de 1978, recebeu, no mesmo ano, suas primeiras instalações artísticas permanentes: “Garatuja”, de Marcello Nitsche; “Sem Título”, de Renina Katz; “Sem Título”, de Alfredo Ceschiatti; “Como Sempre Esteve, o Amanhã Está em Nossas Mãos”, de Mário Gruber Correia; e “Fiesta”, de Waldemar Zaidler. Essas obras marcaram o começo do programa “Arte no Metrô”, que buscava transformar as estações em espaços culturais acessíveis para todos (Sacramento; Andrade, 2012).

Fotografia 1 — “Sem Título”, de Renina Katz

Fonte: MASP.

Fotografia 2 — “Sem Título”, de Alfredo Ceschiatti

Fonte: Autorial (2025).

Fotografia 3 — “Como Sempre Esteve, o Amanhã Está em Nossas Mãos”, de Mário Gruber Correia

Fonte: Autorial (2025).

Fotografia 4 — “Fiesta”, de Waldemar Zaidler

Fonte: Autoral (2025).

Por estar localizada no coração da cidade e ter um fluxo intenso de pessoas, a Estação da Sé passou a receber outras intervenções artísticas nos anos seguintes, como o mural “Colcha de Retalhos” (1979), de Cláudio Tozzi. Ao longo do tempo, diversas obras temporárias também foram incorporadas, aumentando a diversidade cultural do espaço e reforçando seu papel como ponto de encontro entre arte e vida urbana.

Fotografia 5 — “Colcha de Retalhos” (1979), de Cláudio Tozzi

Fonte: Colcha (p.1).

Essas obras cumprem o papel de humanizar o ambiente urbano, transformando um simples local de passagem em um ambiente de experiência estética e reflexão. Assim, o Metrô de São Paulo se consolidou como um dos pioneiros no Brasil ao inserir a arte em espaços de mobilidade urbana, corroborando com o entendimento da relevância cultural dessas estações (Sacramento; Andrade, 2012).

2.2 A arte viva no metrô de São Paulo

Nos vagões do metrô de São Paulo, a chamada “arte viva” se expressa de uma forma intensa e diversificada. Poetas, músicos, *rappers*, instrumentistas e dançarinos fazem do vagão um palco público, permitindo que a cultura circule junto com os passageiros. Grande parte desses artistas vive integralmente dessas apresentações cotidianas: nomes como Peninha MC e Riaj MC, que ganharam grande visibilidade fazendo rimas nos vagões, e rendiam entre R\$50,00 e R\$150,00 por dia, se apresentavam no metrô como uma forma de resistência cultural e política (Côrtes, 2019).

Para além dos *rappers* e músicos de rua, existem também coletivos, como o “*Hip Hop no Trem*”, grupo que existe desde 2018, reúne jovens dançarinos e leva a dança para os vagões. Cada integrante do grupo ganha de R\$50 a R\$100 por dia, um trabalho que mistura expressão artística e sobrevivência financeira (Estadão, 2019). No meio instrumental, artistas como Diego Cosamores, também conhecido como “Violino Viajado”, trazem o improviso no repertório erudito ou popular durante as viagens de metrô. Para muitos, levar a sua arte aos vagões vai além de uma renda, é também uma forma de ocupar a cidade e trazer reflexões no cotidiano acelerado dos passageiros (Estadão, 2016).

Hoje, Peninha tem contrato assinado com a gravadora *WikiPowers*. Seu interesse é que sua arte possa se conectar com as pessoas e falar sobre a sua realidade como homem negro da periferia: “Quero tocá-las da forma que outros artistas me tocaram, saca? Essa é a parada, causar a mudança que só foi possível através de artistas que me inspiram, como: Brrioni, BK', Djonga, Racionais”. Em 2023, Peninha se apresentou no palco do festival Sons da Rua (festival que desde 2016 incentiva a cultura do hip hop), dividindo espaço com grandes nomes do rap, como Don L, Djonga, Tasha e Tracie, entre outros.

Riaj, que é MC, compositor e arte-educador, faz parte de um coletivo chamado “rap.pronto”, voltado para a fomentação e o desenvolvimento da cultura Hip Hop em São Paulo. Também dividiu o palco do festival “Sons da Rua” com o seu amigo Peninha, e também atuou na grande série “Sintonia”, da Netflix.

Figura 1 — Coletivo Hip Hop no vagão

Fonte: Brasil de Fato (2019).

2.3 A intervenção do Estado nas obras do metrô

É de propriedade do Governo do Estado de São Paulo, sob a gestão da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, as estações de metrô. Instituições como essa possuem um papel paralelo à exposição e controle de informação dentro desses lugares com alto fluxo de pessoas diariamente. Parte desse controle delimita-se também à arte e como ela é entregue àqueles que frequentam as estações: mostrar apenas o permitido pelos que administram, e de um jeito oposto à preferência de escolha do autor de cada obra, é um tipo de censura que faz com que o metrô, apesar de servir como fonte de cultura, desconecte o artista independente de sua essência, trazendo uma ruptura como ato de suprir algo que deveria ser livre e entregue de forma aberta a quem estivesse de passagem por esses locais. Parte da limitação de arte exposta transparece através do tempo de vida das obras em exposição, a maioria de antes dos anos 2000 (Louise, 2023).

Na Estação da Sé, o encontro entre a arte institucionalizada do metrô e as intervenções mais espontâneas dos passageiros demonstra como o espaço urbano pode se constituir como um verdadeiro *Gesamtkunstwerk*, uma obra de arte total que integra diferentes linguagens e sentidos. Sob a perspectiva de Michel de Certeau e sua ideia da “invenção do cotidiano”, cada indivíduo que circula pelo local pode sair do piloto automático e passar a perceber o espaço de maneira diferenciada, atentando-se a detalhes que normalmente passariam despercebidos.

A experiência artística transforma a rotina em uma oportunidade de experimentação, na qual estímulos visuais, táteis e sonoros se combinam e provocam reflexão acerca do uso da cidade, da definição entre o público e o privado e das possibilidades de viver a vida urbana de modo mais criativo e consciente. Essa perspectiva evidencia que a arte não se limita aos museus ou galerias, mas se manifesta no cotidiano, capaz de suscitar questionamentos e novas formas de perceber o mundo ao redor.

3. CAPÍTULO III - PROJETO DE PRODUTO

3.1 Contrafluxo

A proposta da coleção se fundamenta na possibilidade de ruptura com o estado automatizado em que o indivíduo se encontra no cotidiano das cidades urbanizadas, sugerindo a contemplação da arte como um meio de transformação desse estado. O foco desta pesquisa é sobre o metrô de São Paulo, especificamente sobre a Estação da Sé.

O intenso fluxo de pessoas neste espaço revela que cada indivíduo transita em seu próprio ritmo e direção. Essa translocação obrigatória e diária remete à análise de Michel de Certeau em "A invenção do cotidiano". Segundo o autor, práticas ordinárias como caminhar, observar e contemplar não são ações neutras. Para ele, a experiência cotidiana oferece uma possibilidade de resistência nas brechas criadas pelas estratégias do poder, sendo, portanto, um campo de criação de "táticas" definidas como "artes do fraco". Essas táticas consistem em ações perspicazes e improvisadas, desenvolvidas pelas classes subalternas como formas de resistência criativa diante da estrutura imposta.

A partir dessa perspectiva, a coleção propõe que a arte e a expressividade sejam instrumentos capazes de provocar uma ruptura no automatismo da vida urbana, promovendo uma reconexão sensível com o espaço urbano e criando experiências estéticas significativas. Tal abordagem busca, assim, fomentar uma reflexão crítica sobre as práticas cotidianas, ao mesmo tempo em que oferece uma forma de resistência estética ao império das estratégias urbanas.

Figura 3 — Divulgação da rapper Julia Costa na Estação da Sé

Fonte: Captura de tela (2025).

Outro aspecto que reforça o alcance da Estação da Sé são os eventos patrocinados por marcas realizados no local, como o show surpresa do MC Hariel para uma campanha da NFL (ação patrocinada pela marca de bebidas Jack Daniel's). Além disso, encontros de comunidades são frequentes, como o evento do jogo Genshin Impact, que contou com a presença de artistas de cosplay para interações e fotos.

Fotografia 6 — Show do MC Hariel na Estação da Sé

Fonte: @atopolski_ (2025).

Ainda sobre as intervenções artísticas, encontramos também conteúdos relacionados às instalações de obras no metrô, abordando sua importância e apresentando explicações. A página “Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo”, na rede social X, por exemplo, disponibiliza uma série de episódios sobre as obras espalhadas pelas estações e indica onde encontrá-las.

Figura 4 — Página “Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo” no X

Fonte: Captura de tela (2025).

Para entender melhor o comportamento de consumo do nosso público-alvo, começamos definindo um perfil demográfico por meio de um questionário aplicado via Google Forms, aberto entre 15 de setembro e 5 de outubro de 2025, que contou com 125 respostas.

A maior parte do público tem entre 19 e 24 anos (51,2%), seguida pelo grupo de 25 a 29 anos (20%) e de 30 a 49 anos (19,2%). Sobre gênero, 61,6% se identificam como mulheres cisgênero, 31,2% como homens cisgênero, e o restante se distribui entre não binário, gênero fluido, homem transgênero, agênero ou prefere não responder. Em relação à renda, a maioria recebe entre R\$1.000 e R\$2.500 (28%), seguida por R\$2.500 a R\$4.000 (21,6%), e 20% não possuem salário.

Quando o assunto é consumo de roupas, 42,4% compram de forma ocasional (a cada 4 a 6 meses), 27,2% compram regularmente (1 a 3 meses) e 29,6% compram raramente (7 meses a 1 ano). A maior parte do público gasta, em média, entre R\$101 e R\$300 por compra (60,8%), sendo que o valor mais alto pago por uma peça fica na faixa de R\$101 a R\$300 (39,2%) ou R\$301 a R\$500 (30,4%).

Também exploramos hábitos de mobilidade, principalmente em relação ao metrô. A maioria utiliza o transporte diariamente (38,4%) ou regularmente (32,8%), com as linhas mais frequentadas sendo a Linha 3-Vermelha (53,6%), seguida pela Linha 1-Azul (47,2%) e pela Linha 4-Amarela (44%). Além disso, 58,4% já pararam para observar as obras de arte presentes nas estações, e 84% já passaram pela Estação da Sé, mostrando que o público tem contato constante com o ambiente urbano e seus elementos visuais.

De forma geral, os dados mostram que nosso público é jovem, majoritariamente feminino, faz compras de moda de forma moderada e se preocupa com o custo das peças. Além disso, demonstra interesse pelo espaço urbano e suas manifestações artísticas, o que influencia diretamente nas escolhas estéticas e na forma como percebe o valor de marcas e coleções de moda.

A pesquisa de campo foi realizada com pessoas que utilizam o metrô da cidade de São Paulo, com o objetivo de investigar a interferência da arte no cotidiano dos indivíduos que transitam diariamente nesse espaço urbano. O metrô foi escolhido como campo de estudo por se configurar como um ambiente de grande circulação e diversidade, marcado pela presença constante de manifestações artísticas, como murais, exposições, apresentações musicais e performances.

A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas presenciais com usuários do metrô, selecionados de forma aleatória, abrangendo diferentes faixas etárias, ocupações e estilos de vida. O intuito foi compreender as percepções de sujeitos que vivenciam cotidianamente a dinâmica do transporte coletivo, observando de que maneira a arte e a moda se manifestam nesse contexto urbano.

Os resultados indicaram que, embora uma parcela dos entrevistados afirme não notar as expressões artísticas presentes no metrô em razão da rotina acelerada, aqueles que as observam relatam impactos positivos, como momentos de inspiração, reflexão e apreciação estética, capazes de modificar temporariamente sua relação com o espaço. Além disso, observou-se que a forma de vestir também é influenciada pelo ambiente do transporte público. Muitos usuários adotam o

chamado “efeito cebola”, utilizando roupas em camadas para se adaptar às variações de temperatura ao longo do dia. A escolha das vestimentas reflete uma busca por praticidade e conforto, mas sem abrir mão da identidade e da expressão pessoal, evidenciando o papel da moda como forma de comunicação e representação no espaço urbano.

Figura 5 — Montagem da visita na Estação da Sé

Fonte: Autoral (2025).

Dentro desse contexto, destaca-se o perfil de Rafael Carvalho, entrevistado que exemplifica o público a que este projeto se destina: indivíduos jovens, urbanos e conscientes, que valorizam a qualidade e o significado das peças que consomem. Para Rafael, a moda deve priorizar materiais duráveis e de bom caimento, pois a qualidade é determinante para o uso e para a relação afetiva com o vestuário. Além disso, ele expressa o desejo de ver na moda maior criatividade e inovação, especialmente no campo da sustentabilidade, criticando o consumo baseado apenas em marcas ou status.

Sua relação com a moda está pautada pela funcionalidade e o conforto, aspectos que dialogam diretamente com a rotina dos usuários do metrô, que buscam conciliar estética e praticidade. O relato de Rafael sobre a satisfação ao adquirir um item da colaboração entre Converse e Rick Owens revela também o interesse por produtos que unem design e acessibilidade, aproximando a moda da arte de maneira democrática.

Outro entrevistado, Cleiton Castello Branco, destacou a importância de consumir roupas de boa qualidade, explicando que o ambiente em que cresceu influenciou diretamente sua relação com a moda. Desde a infância, o convívio com esse universo o levou a desenvolver uma conexão afetiva com o vestir, o que contribuiu para uma consciência maior sobre suas escolhas de consumo e o impacto

ambiental que elas podem gerar.

Em seu cotidiano, especialmente no uso do transporte público, Cleiton relatou que prefere peças em tons mais escuros, por serem mais práticas, mas sempre prioriza o conforto e a expressão da própria identidade, incorporando cores que refletem o ritmo e a diversidade do cenário paulistano.

Além disso, demonstrou grande apreço pelas manifestações artísticas presentes nas estações de metrô. Em seu relato, citou o poema “O Guardador de Rebanhos”, de Fernando Pessoa, localizado na Estação Ana Rosa, e mencionou também esculturas, painéis e outras obras que costuma observar durante seus deslocamentos.

Para complementar as análises anteriores e ampliar a compreensão sobre como a arte e a moda se manifestam no cotidiano urbano, realizamos uma entrevista com os artistas Eric e Théo, idealizadores do projeto Set no Trem. Suas vivências revelam de forma profunda a relação entre expressão estética, territorialidade e resistência cultural nos espaços coletivos da cidade.

A entrevista amplia a compreensão sobre o público urbano que se relaciona com a arte e a moda nos espaços de circulação coletiva. Eric e Théo representam uma geração de jovens periféricos que veem a arte como ferramenta de transformação social e reconexão com o cotidiano. O projeto Set no Trem, desenvolvido a partir de ações performáticas nos vagões do metrô, nasce da necessidade de “romper o automático”, como explica Théo, traduzindo o espírito crítico e a busca por consciência estética que caracteriza esse público.

Para Eric, a intervenção é um gesto de resistência e experimentação. Ele recorda que, ao realizar o primeiro set, esperava uma reação negativa, mas o público reagiu com entusiasmo, demonstrando abertura à arte espontânea e a carência de experiências afetivas no dia a dia urbano.

A identidade territorial também se reflete na estética dos artistas. Moradores da periferia, Théo e Eric destacam o papel do funk como base cultural de suas vivências e expressão artística, reforçando a ideia de que a música e a moda são atos de pertencimento e afirmação. O projeto, segundo Eric, busca “reivindicar o direito de fazer arte em qualquer lugar”, defendendo a arte como ação política e democrática, acessível a todos.

Théo ainda reflete sobre a moda como linguagem de resistência, lembrando o desconforto ao se expressar por meio das roupas e reconhecendo o vestir como extensão da performance e da identidade. Essa visão reforça a intersecção entre arte, corpo e vestuário, mostrando o vestir-se como uma performance cotidiana.

Os artistas também destacam as expressões populares presentes no metrô, músicos, vendedores e performers como manifestações legítimas de arte urbana. Suas observações reafirmam a criatividade periférica e a naturalização da arte nos espaços de circulação.

O público que emerge dessas falas é composto por jovens atentos, críticos e expressivos, que entendem a arte como ato político e a moda como meio de afirmação pessoal. Eles transformam o metrô, símbolo da rotina, em palco de encontros e narrativas, consolidando-se como uma geração que celebra suas

origens e acredita no poder transformador da estética como forma de ocupação simbólica e cultural da cidade.

Figura 7 - Pesquisa por questionário Google Forms - Infográfico

Fonte: Autoral (2025).

Figura 8 — Painel de público

Fonte: Autoral (2025).

3.4 Processo de desenvolvimento - Elementos formais projetuais

3.4.1 Cartela de cores

A paleta de cores da coleção foi desenvolvida a partir da observação do cotidiano urbano e da análise das ideias de Michel de Certeau em “A Invenção do Cotidiano”. Assim como Certeau identifica, nas práticas diárias dos indivíduos, pequenas estratégias de resistência frente às estruturas da cidade, a paleta busca traduzir visualmente a tensão entre controle e espontaneidade. Os tons neutros e acinzentados remetem à rigidez arquitetônica e à rotina automática do ambiente metropolitano, enquanto as cores vibrantes (como o vermelho, o laranja e o lilás) representam gestos de ruptura e criação simbólica que emergem no dia a dia. Essa combinação evidencia a coexistência entre rotina e subversão, refletindo a presença do corpo que, mesmo inserido no fluxo urbano, encontra espaços para afirmar sua individualidade e sensibilidade.

Figura 9 — Cartela de cores

Fonte: Autoral (2025).

3.4.2 Estudo de formas

Na continuidade do desenvolvimento da coleção, foi necessário fazer estudos de formas. Assim, trouxemos formas que remetessem à criatividade, inovação, sentido de continuidade e contradição, envolvidas pelo estudo de campo realizado, observando o metrô e captando sinais para desenvolvê-los em volta da nossa coleção "Contrafluxo".

Figura 10 — Estudo de Formas

Fonte: Autoral (2025).

3.4.3 Estudo de silhuetas

O estudo de silhuetas é uma representação inicial de como a montagem dos looks deve parecer, utilizando as formas que são escolhidas para facilitar esse processo de criação da coleção.

Figura 11 — Estudo de silhuetas

Fonte: Autoral (2025).

3.4.4 Design de superfície

O design de superfície da coleção foi desenvolvido a partir da investigação do espaço urbano e suas dinâmicas visuais e simbólicas. Também como referência, utilizamos as reflexões de Michel de Certeau em “A invenção do cotidiano” (1998). O projeto traduz, por meio das superfícies têxteis, a tensão entre rotina e ruptura, controle e movimento, características que compõem o ritmo da vida metropolitana.

A escolha dos materiais reflete o mesmo contraste presente nas modelagens da coleção, explorando a dualidade entre o estruturado e o fluido. Tecidos plissados foram utilizados para representar o dinamismo e a fluidez, sendo manipulados em camadas e torções. Em contraponto, também escolhemos tecidos mais encorpados, como o denim, compondo o equilíbrio entre leveza e solidez que caracteriza o conceito da coleção. A estampa foi desenvolvida digitalmente a partir de fotografias em movimento que, ao serem distorcidas, geraram linhas corridas. Para essa estampa utilizamos os tons de vermelho e lilás, pertencentes à paleta principal da coleção.

3.4.5 Estudo de modelagem e moulage

As peças foram desenvolvidas por meio da aplicação de técnicas de modelagem plana e moulage, de forma a explorar tanto a estrutura quanto o caimento dos modelos diretamente no corpo e no manequim. A calça pantalonada foi construída a partir da adaptação do molde base de uma calça reta, utilizando

modelagem plana com papel kraft. Foram aplicadas réguas curvas laterais para ampliação e ajuste, resultando no volume característico da pantalona. Após a finalização do molde, foi realizado o corte em algodão cru e uma prova para verificar o caimento e a precisão da modelagem.

O top teve seu molde iniciado com base em uma blusa com pence e foi finalizado por meio da técnica de moulage, permitindo ajustes diretos no manequim. A peça foi então cortada em algodão cru para realização da prova no corpo da modelo, o que garantiu o ajuste anatômico e o caimento ideal. A blusa plissada foi desenvolvida inteiramente em moulage, permitindo observar tridimensionalmente o comportamento do tecido, bem como o volume e os plissados. Um teste prévio em tecido similar ao definitivo possibilitou avaliar o caimento e os acabamentos, promovendo os ajustes necessários antes da versão final.

Já a saia evasê teve sua base a partir do molde de uma saia reta, sendo ampliada na barra para criar o formato característico, além da inclusão de uma fenda lateral conforme o croqui. Após a confecção da prova em algodão cru e os devidos ajustes no corpo da modelo, foram acrescentadas duas minissaias sobrepostas, que adicionaram movimento e dinamismo à composição final.

Figura 12 — Painel do processo de confecção

Fonte: Autoral (2025).

3.4.6 Materiais

Os tecidos selecionados foram definidos a partir da pesquisa de público, que indicou a preferência por materiais de fibras naturais e com toque confortável, valorizando a durabilidade e o caimento das peças. Dando continuidade à tradução do conceito em linguagem visual, optou-se por tecidos com diferentes texturas e densidades, reforçando a proposta de contraste entre o rígido e o fluido presente na coleção. Dentro dessa proposta, os principais tecidos escolhidos foram o crepe Aya, pelo caimento leve e fluidez; o denim, pela estrutura e resistência que oferece às formas; e o algodão cru, por seu aspecto natural e textura orgânica, que remetem à simplicidade e autenticidade do conceito desenvolvido.

Para complementar a composição das peças, foram utilizados aviamentos que reforçam a estética e a funcionalidade do design, como o zíper invisível, que garante um fechamento delicado e discreto, preservando as linhas limpas da modelagem, e o ilhós metálico, aplicado como detalhe funcional e estético, adicionando personalidade e acabamento refinado às criações.

3.4.7 Acabamentos

O acabamento das peças foi pensado de forma a garantir durabilidade, conforto e harmonia visual, respeitando as características de cada tecido utilizado. Nos modelos confeccionados em crepe Aya, foram aplicadas técnicas de costura delicadas, com finalização em máquina overloque, assegurando um caimento limpo e fluido. Além disso, o tecido foi plissado, explorando sua leveza e movimento natural, o que acrescenta textura e reforça o contraste entre estrutura e fluidez proposto na coleção. O algodão cru foi utilizado como base interna para oferecer sustentação ao look, mantendo a estrutura sem comprometer o conforto. Já nas peças em denim, o acabamento foi realizado em máquina reta, com reforço em pesponto aparente, proporcionando maior resistência e um toque de autenticidade ao visual. Dessa forma, cada escolha de técnica e material contribui para a qualidade final e coerência estética da coleção.

3.5 Ação sustentável

Alinhada ao modelo de negócio proposto, a coleção tem como diretriz o conceito de *low waste*, fundamentado em práticas de desenvolvimento que visam minimizar o desperdício e promover uma relação mais equilibrada entre produção e sustentabilidade. Essa abordagem reflete uma preocupação crescente com o impacto ambiental gerado pela indústria da moda e propõe uma alternativa que valoriza o uso consciente de recursos, a durabilidade das peças e a responsabilidade socioambiental dos processos produtivos.

O desenvolvimento da coleção foi estruturado de modo a reduzir excessos desde as etapas iniciais de criação até a execução final das peças. Para isso, optou-se pela adoção do formato de *drop*, no qual os lançamentos ocorrem de forma pontual e com estoque previamente limitado. Essa estratégia contribui para evitar a superprodução, reduzindo o desperdício de matéria-prima e a necessidade de grandes volumes de corantes e outros insumos químicos, que geralmente são nocivos ao meio ambiente.

Além do aspecto ambiental, o formato de *drop* também propicia um novo olhar sobre o consumo, estimulando o público a adquirir produtos de maneira mais consciente e refletida. Cada peça passa a representar não apenas um item de moda, mas o resultado de um processo intencional, pautado por valores éticos e sustentáveis. Assim, o consumo deixa de estar atrelado à lógica de abundância e passa a valorizar a exclusividade, a transparência e a intencionalidade por trás da criação.

3.6 Coleção

A coleção “Contrafluxo” foi desenvolvida a partir da observação do cotidiano urbano e da relação entre o indivíduo e a cidade, tendo o metrô de São Paulo, especialmente a Estação da Sé, como principal referência estética e conceitual. O

projeto propõe uma reflexão sobre o ritmo automatizado das metrópoles e sobre como a arte pode interromper esse fluxo, despertando novas percepções e sentidos. A materialização dessa ideia se manifesta no contraste entre estrutura e fluidez, rigidez e movimento. Os tecidos enfatizam essa narrativa, como o denim representando a solidez e os materiais mais leves, como o crepe Aya e o chiffon com técnica plissada, relacionando-se à leveza e à liberdade. As estampas foram criadas a partir de imagens em movimento, distorcidas digitalmente, remetendo ao fluxo constante de pessoas e informações no ambiente metropolitano. A cartela de cores reflete a dualidade presente na vida urbana, e as formas assimétricas, os recortes e as sobreposições reforçam a ideia de deslocamento e multiplicidade. “Contrafluxo” propõe uma moda que dialoga com a arte e com a cidade. Cada look traduz a relação entre rotina e dinamismo, movimento e pausa, provocando a ressignificação do olhar sobre o espaço urbano.

3.6.1 *Lineup*

Figura 13 — *Lineup* frente

Fonte: Autoral (2025).

Figura 14— Lineup costas

Fonte: Autoral (2025).

3.6.2 Representações gráficas

Figura 15 — Prancheta técnica

PRANCHETA TÉCNICA

PALETA DE CORES:

PANTONE®
16-1555 TCX
Laranja Russet

PANTONE®
19-4120 TCX
Opala Azul

AVIAMENTOS:

TACTEL PLISSADO
100% POLIÉSTER

DENIM
100% ALGODÃO

DESENHO TÉCNICO:

Blusa transpassada com pala frontal sobreposta e fechamento por ilhós metálicos nas costas, que ajustam o decote de forma sustentável.

Calça pantalonada plissada em crepe Aya laranja, com sobreposição de saia evasé composta por duas camadas assimétricas: inferior plissada e superior em denim. Fechamento em zíper invisível.

Fonte: Autoral (2025).

Figura 16 — Prancha técnica

Fonte: Autoral (2025).

Figura 17 — Prancha técnica

Fonte: Autoral (2025).

Figura 18 — Prancha técnica

Fonte: Autoral (2025).

Figura 19 — Prancha técnica

Fonte: Autoral (2025).

Figura 20 — Prancha técnica

Fonte: Autoral (2025).

3.6.3 Mix de produtos

Figura 21 — Tabela mix de produtos

	BÁSICO	FASHION	VANGUARDA
PEÇAS BÁSICAS: 37% PEÇAS FASHION: 33% PEÇAS DE VANGUARDA: 30%			
TOP			
BOTTOM			
OUTERWEAR			
ONE PIECE			

Fonte: Autoral (2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, foi possível compreender que a Estação da Sé transcende sua função de infraestrutura de mobilidade, estabelecendo-se como um espaço sensível de produção estética, no qual práticas institucionais e manifestações espontâneas se encontram, ressignificando o cotidiano urbano. A partir das teorias de *Gesamtkunstwerk* e da “obra aberta” de Umberto Eco, é compreensível que o metrô de São Paulo possibilita múltiplas leituras e experiências interpretativas, nas quais o indivíduo assume o papel de coautor, transformando o ambiente em um espaço de criação e diálogo entre arte e rotina.

A pesquisa empírica, composta por análise comportamental on-line, observação e entrevistas, demonstrou que as intervenções artísticas, sejam elas institucionais, sejam independentes, possuem o potencial de romper com o automatismo da vida cotidiana, despertando sensações e reflexões que ampliam a percepção do sujeito sobre o espaço urbano. Assim, fundamentou-se o desenvolvimento da coleção “Contrafluxo”, na qual o conceito teórico foi traduzido em soluções estéticas que exploram o contraste entre estrutura e fluidez, a escolha de materiais que remetem à arquitetura e ao movimento da cidade, e estampas que simbolizam o fluxo constante de pessoas e informações.

O processo de criação revelou-se um exercício de integração entre teoria e prática, no qual cada decisão, desde a modelagem até o design de superfície, reforçou a proposta de unir arte e moda como instrumentos de expressão social e individual. A adoção de práticas sustentáveis, como o formato *drop* e o conceito de *low waste*, reafirmou o compromisso com a responsabilidade ambiental e com a valorização do consumo consciente.

Como limitação, é importante ressaltar que o estudo concentrou-se em um recorte espacial e temporal específico, o que abre possibilidades para pesquisas futuras que contemplem outras estações e contextos urbanos, ampliando o entendimento sobre a relação entre arte, espaço público e moda.

Conclui-se, portanto, que a moda, enquanto linguagem estética e cultural, é capaz de dialogar profundamente com a cidade e seus habitantes. A proposta da coleção “Contrafluxo” é convidar à reflexão e à ressignificação do olhar sobre o cotidiano urbano, propondo um encontro entre a subjetividade individual, política e artística na rotina metropolitana.

REFERÊNCIAS

- AIDAR, Laura. **Escola de Bauhaus**. Toda Matéria. 1 p. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/escola-de-bauhaus/>. Acesso em: 1 set. 2025.
- CASTANHEIRA, Ricardo. **Gesamtkunstwerk**: A utopia de Wagner. Porto, Portugal, v. 1, f. 12, 2013. 24 p Dissertação (Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/6110dd72c4cc0a30a296a289d3506568/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>. Acesso em: 29 ago. 2025.
- COLCHA de Retalhos. **Arte Fora do Museu**. São Paulo. 1 p. Disponível em: <https://arteforadomuseu.com.br/colcha-de-retalhos/>. Acesso em: 2 set. 2025.
- COUTINHO, Amanda. **Richard Wagner Compositor, escritor e nacionalista**: O projeto de construção de uma obra de arte total alemã (1834-1871). Curitiba, v. 1, f. 41, 2019. 82 p Dissertação (História) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2019. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/bitstream/handle/1884/64523/R%20-%20D%20-%20AMANDA%20RIBEIRO%20COUTINHO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 30 ago. 2025.
- CÉSAR, Rosevania Valadares de Meneses; SANTOS, Sandra Virgínia Correia de Andrade. **Resenha de CERTEAU**: CERTEAU, Michel: A Invenção do Cotidiano: 1. Artes de Fazer. Petrópolis: Vozes, 1998. Rio de Janeiro, v. 1, f. 1. 1 p Dissertação - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/5521/552164484017/html/>. Acesso em: 30 ago. 2025.
- CÔRTEZ, Joana. **Vagões do metrô de SP se tornam palco para artistas levarem cultura aos passageiros**: apesar de ser proibido pelo governo do Estado, a arte nos trilhos tem crescido. Brasil de fato. 2019. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/podcast/mosaico-cultural/2020/02/01/vagoes-do-metro-de-sp-se-tornam-palco-para-artistas-levarem-cultura-aos-passageiros/>. Acesso em: 1 set. 2025.
- DASGUPTA, Swayanpravo. **Obra de arte completa**. Medium. Tradução Google. 2014. 1 p. Tradução de: Gesamtkunstwerk. Disponível em: <https://medium.com/%40swayampravod/gesamtkunstwerk-bd70121d4343>. Acesso em: 28 ago. 2025.
- ECO, Umberto. **Obra Aberta: A Interpretação Ativa e o Significado Fluido na Experiência Estética**. dialectico. 2024. Disponível em: <https://dialectico.com.br/livros/obra-aberta/>. Acesso em: 31 ago. 2025.
- FRAZÃO, Dilva. **Umberto Eco**: Escritor italiano. ebiografia. 2002. Disponível em: https://www.ebiografia.com/umberto_eco/. Acesso em: 31 ago. 2025.
- GEARY, Jason; BERRY, Mark; VAZSONYI, Nicholas. **Tragédia e Mito Grego**: Parte 1 - Mito. Cambridge University Press. 2020. 1 p. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/books/abs/cambridge-companion-to-wagners-der-ring-des-nibelungen/greek-tragedy-and-myth/7908DCE3CF548F29877DEBED835E3D>

C3. Acesso em: 28 ago. 2025.

GESAMTKUNSTWERK: Dicionário. Duden. Alemanha. 1 p. Disponível em: <https://www.duden.de/suchen/dudenonline/gesamtkunstwerk>. Acesso em: 28 ago. 2025.

GHISLENI, Camilla. **O que é Art Noaveu**. ArchDaily. 2022. 1 p. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/973703/o-que-e-art-nouveau>. Acesso em: 1 set. 2025.

INBEC. **Conheça a História da Construção do Metrô de São Paulo**. INBEC Pós Graduação. São Paulo, 2020. 1 p. Disponível em: <https://inbec.com.br/blog/conheca-historia-construcao-metro-sao-paulo>. Acesso em: 1 set. 2025.

LOUISE, Victoria. **CONHEÇA AS OBRAS DE ARTE EXPOSTAS NA ESTAÇÕES DO METRÔ DE SÃO PAULO**. Art Soul. São Paulo, 2023. 1 p. Disponível em: <https://blog.artsoul.com.br/obras-de-arte-expostas-nas-estacoes-do-metro/>. Acesso em: 1 set. 2025.

MASP . **Renina Katz** : Sem título, 1980. Masp Acervo. São Paulo. Disponível em: <https://masp.org.br/acervo/obra/sem-titulo-43>. Acesso em: 2 set. 2025.

PEREIRA, Bruno Ribeiro da Silva; MACHINI, Mariana Luiza Fiocco. **A Invenção do Cotidiano**. fflch Enciclopédia de Antropologia. São Paulo, 2016. 1 p. Disponível em: <https://ea.fflch.usp.br/obra/invencao-do-cotidiano>. Acesso em: 28 ago. 2025.

ROYAL BALLET & OPERA. **Ópera Essencial: Ciclo do Anel**. www.rbo.org.uk. Tradução Google . Londres, Reino Unido. 1 p. Tradução de: Opera Essenciais: Ring Circle. Disponível em: <https://www.rbo.org.uk/opera-essentials-ring-cycle>. Acesso em: 1 set. 2025.

SACRAMENTO, Enock; ANDRADE, Carolina (Coord.). **Arte no Metrô**. 1 ed. São Paulo: A&A Comunicação LTDA, v. 1, 2012. 198 p. Disponível em: https://www.metro.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/08/Arte-no-Metro_Livro_-PDF-1.pdf. Acesso em: 29 ago. 2025.

SARA, Abdo. **Para artistas de rua, promover a arte no Metrô é trabalhar com a política do dia a dia**: Pesquisador da FGV avalia que o impacto das manifestações é heterogêneo e elas precisam de bom senso em relação ao horário e a aceitação do público, mais receptivo nos últimos anos. Estadão. 2016. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/emails/comportamento/para-artistas-de-rua-promover-a-arte-no-metro-e-trabalhar-com-a-politica-do-dia-a-dia/>. Acesso em: 1 set. 2025.

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO. **Institucional**: Quem somos. metro.sp.gov.br. São Paulo. 1 p. Disponível em: https://www.metro.sp.gov.br/pt_BR/metro/institucional/. Acesso em: 30 ago. 2025.

THE EDITORS OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. **Umberto Eco**: Autor e crítico literário italiano. Britannica. 2025. Disponível em: https://www.britannica.com/biography/Umberto-Eco?utm_source. Acesso em: 31

ago. 2025.

VALE NEWS. **Obras de arte do Metrô de São Paulo ganham projeto de conservação**. Vale News. São Paulo, 2020. 1 p. Disponível em: . Acesso em: 1 set. 2025.

APÊNDICE A — FICHAS TÉCNICAS DO LOOK CONFECCIONADO

FICHA TÉCNICA		EMPRESA/DESIGNER Contra - Fluxo		COLEÇÃO / FAMÍLIA Blusa/Top		MODELO Top com fechamento nas costas		ANO 2025		REF. CF-BL-001-26V		DESCRIÇÃO DA PEÇA Top com transpasse frontal, tecido plissado e fechamento nas costas			
TECIDOS / CONSUMO							AVIAMENTOS / CONSUMO								
DESCRIÇÃO	CÓD.	COR	QTDE	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	DESCRIÇÃO	CÓD.	COR	QTDE	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL		
Crepe Aya	16-1255 TCX	Laranja Russet	12 metros	1 metro	16,80	201,60	Ilhós	CF-004 001-26V	Ouro Velho	4	1	1,50	6,00		
Denim	19-4120 TCX	Opala Azul	4,5 metros	1 metro	19,78	89,00									
Algodão cru			6 metros	1 metro	12,83	77,00									
Total	367,6						Total	6,00							

ETIQUETAS		MEDIDAS (CM) EM TAM:				DETALHES / OBSERVAÇÕES
TIPO	LOCALIZAÇÃO	A 52	B 84	C 68	D 92	A = ALTURA DA BLUSA B = BUSTO C = CINTURA D = QUADRIL E = LARGURA DO OMBRO F = LARGURA DO DECOTE
Instrução de lavagem	Lateral interna	E 17	F 18	G	H	
Marca da empresa	Lateral interna	I	J	K	L	
		M	N	O	P	
		Q	R	S	T	
		U	V	X	Z	

FICHA TÉCNICA		EMPRESA/DESIGNER Contra - Fluxo		COLEÇÃO / FAMÍLIA Bottom		MODELO Calça com saia sobreposta		ANO 2025		REF. CF-CS-001-26V		DESCRIÇÃO DA PEÇA Calça com saia sobrepostas, babados assimétricos e plissado			
TECIDOS / CONSUMO						AVIAMENTOS / CONSUMO									
DESCRIÇÃO	CÓD.	COR	QTDE	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	DESCRIÇÃO	CÓD.	COR	QTDE	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL		
Crepe Aya	18-1255 TCX	Laranja Russet	12 metros	1 metro	16,80	201,60	Zíper invisível	CF-AV-26- 001-26V	Azul Marinho	20cm	1cm	0,23	4,50		
Denim	19-4120 TCX	Opala Azul	4,5 metros	1 metro	19,78	89,00	Zíper invisível	CF-AV-26- 001-26V	Laranja	20cm	1cm	0,23	4,50		
Algodão cru			6 metros	1 metro	12,83	77,00									
Total	367,6						Total	9,00							

ETIQUETAS		MEDIDAS (CM) EM TAM:				DETALHES / OBSERVAÇÕES	
TIPO	LOCALIZAÇÃO	A 110	B 68	C 92	D 19	A = ALTURA DA CALÇA B = CINTURA C = QUADRIL D = ALTURA DO QUADRIL E = GANCHO	
Instrução de lavagem	Cós traseiro	E 26	F	G	H		
Marca da empresa	Cós traseiro	I	J	K	L		
		M	N	O	P		
		Q	R	S	T		
		U	V	X	Z		

APÊNDICE B — ENTREVISTA CLEITON

Entrevistadora: Vamos lá, qual é o seu nome?

Entrevistado: Meu nome é Cleiton.

Entrevistadora: Você tem quantos anos?

Entrevistado: Eu tenho 36 anos, vou completar 37.

Entrevistadora: Perfeito, vamos começar, Cleiton. Agora, um pouquinho sobre a sua história pessoal, vamos começar com a primeira pergunta. O que mais gostaria de fazer, em relação ao seu trabalho ou estudo e o que mais te inspira no dia a dia? O que você mais gosta de fazer no seu trabalho?

Entrevistado: No meu trabalho, eu gosto muito de juntar pontas soltas das coisas que eu faço, gosto muito de olhar para vários lugares e tentar juntar um pouquinho. No meu dia a dia tem um pouco disso, mas grande parte do meu dia a dia é construir textos e tudo mais, então também é uma coisa que eu gosto bastante. E no meu dia a dia eu gosto muito de ir em passeios e fazer uns rolezinhos culturais, ir no cinema, shows, em exposições. Acho que dos rolês culturais, é o que eu mais faço, também gosto bastante de passear aleatoriamente, não necessariamente para um lugar específico. Eu tenho uma cachorra, então eu gosto bastante de sair para passear com ela.

Entrevistadora: Perfeito, vamos para a próxima. O que é importante para você na hora de consumir algo? Por exemplo, roupa, experiência, serviço.

Entrevistado: Pra mim, não tem só uma coisa que é importante, eu tento fazer uma equação de se é algo que me atrai, independentemente se é algo que eu vá utilizar no futuro ou não. O que falei de rolê cultural, tem muito disso, eu vou nos artistas que eu gosto e não necessariamente eu vou nas atrações que estão mais bombando e tal, eu vou fazendo meus filtros ali e eu tento combinar o interesse, né? De qual eu gosto mesmo, com preço. Normalmente, eu não vou pagar um valor absurdo em algo que acho que eu consigo viver bem sem, e eu tento hoje em dia não pensar tanto na questão do "Ai, meu deus, eu quero muito essa peça" ou "Quero muito esse determinado produto, e se eu não conseguir pagar tal valor, eu vou morrer". Não, eu vivo bem sem.

Entrevistadora: Então, o que você mais prioriza: a qualidade, a exclusividade, o impacto social ou o impacto ambiental?

Entrevistado: O preço acaba sendo um primeiro filtro além do meu gosto, exclusividade eu não faço tanta questão, o impacto social e ambiental, eu acabo pensando às vezes, dependendo do que eu vou consumir.

Entrevistadora: Quando você pensa no futuro, o que você gostaria de ver mudando em relação à moda e à sustentabilidade?

Entrevistado: Tem tanta coisa que a gente quer que mude, e eu acho que a grande questão é que, hoje, olhando o cenário, eu não vejo mudanças tão positivas, eu vejo iniciativas, mas eu acho que essas iniciativas ainda são menores do que o volume do que acontece no cenário de moda, em uma forma geral. Então eu queria que mudasse muita coisa, assim, em relação a consumo, produção, giro das coisas, né?, de novidade e tudo mais. Eu sei que é muito bacana a questão de tendência e tudo mais. Mas a gente está criando cada vez mais tendência dentro da tendência e isso está cada vez mais pulverizando, as coisas estão cada vez ficando mais descartáveis e, por consequência, um produto pode não ter mais uma boa qualidade. Lembro que semana passada eu fui a uma palestra que tinha um pessoal do Enjoei, eles disseram que uma roupa de hoje em dia a pessoa vai comprar e usar, em média, por 10 ocasiões e depois irá passar para frente.

Entrevistadora: Bom, agora a gente vai entrar no estilo de vida e a primeira pergunta é: conte sua relação com a moda, você gosta de se expressar pelas roupas ou prefere praticidade?

Entrevistado: Minha história com a moda, na verdade, vem bem do berço, porque eu tenho lembranças da minha mãe costurando e eu bebê brincando com os retalhos, e pra mim essa é uma lembrança que eu tenho muito forte. Durante parte da minha infância ela trabalhou com costura, hoje ela já é aposentada, então ela até trabalha com costura, mas de uma forma mais para gastar o tempo livre dela, já que ela não quer ficar parada, ela fica arranjando trabalho, então tem essa ligação. Hoje em dia eu trabalho no mercado da moda, então já tem alguns anos aí que eu sou bem dedicado nisso e eu acho que eu sempre gostei disso, tanto que lá em casa minha esposa fala muito que ela gosta de não ter um guarda-roupa, mas que ela gosta de ter como se fosse um armário de figurino. Ela considera muito que as roupas têm que ser como se fossem um figurino e têm que expressar muito a identidade dela e os gostos e tudo mais. Eu entro um pouco nessa narrativa, mas, hoje em dia, eu vejo que eu tenho ido muito mais pra uma vibe de praticidade e tudo mais, mas eu ainda gosto de ter bastante peça que fuja um pouco do óbvio e que dê uma quebrada no padrão do pretinho básico. Eu gosto muito do pretinho básico, como a grande maioria dos homens, mas eu gosto bastante também de combinar outras coisas.

Entrevistadora: Perfeito, agora, se você tiver uma breve história, me conte sobre uma compra de roupa que te deixou muito feliz. O que fez essa compra ser especial pra você?

Entrevistado: Eu gosto bastante de ir em brechós, e já tem um tempo que eu frequento bastante brechó, até pela coisa de garimpar. E eu lembro de uma coisa, eu tenho várias histórias de viagem, um dos rolês que eu gosto de fazer é estar em uma viagem, ver um brechó no lugar e ir lá visitar para ver o que é que vai ter, porque se eu for em uma cidade e ir em uma loja de departamento e for em outra cidade e ter a mesma loja, vai ser basicamente a mesma coisa, mas o brechó não, cada um tem a sua particularidade. E eu lembro da primeira vez que eu fui num brechó que vende roupa por quilo, eu achei surreal o conceito da ideia e hoje em dia eu sei que tem mais lugares que são assim, mas eu lembro que eu ficava assim "Puts, mas o que eu vou comprar, qual área que é melhor ir?", aí eu lembro que fui para a parte esportiva porque roupa esportiva é mais leve e eu comprei bastante

coisa, camisas de time, jaqueta e tal, deu pra sair com bastante coisa e tem coisa que eu tenho até hoje.

Entrevistadora: Já teve alguma frustração comprando alguma roupa, considerando tamanho, preço, quantidade, impacto ambiental, etc? Como você reagiu a isso?

Entrevistado: Eu compro bastante roupa on-line, então faz parte um pouco da minha expectativa me frustrar um pouco, acho que hoje em dia eu me frustro um pouco menos justamente por já fazer bastante compra on-line e já ter um pouco mais de noção disso. Hoje em dia eu prefiro comprar de lugares onde eu consiga fazer a troca mais fácil, então eu compro com mais frequência on-line em uma loja de departamento, porque acaba sendo mais fácil de fazer a troca. E hoje acaba sendo mais uma questão de tamanho, de olhar o produto no corpo e não achar muito que bateu com o que eu tava vendo na imagem, hoje eu resolvo dessa forma e fica tudo bem, mas lembro que antigamente, quando comecei, tinha que ir nos Correios e tal, o que acabava sendo bem chato.

Entrevistadora: Você já mudou algum hábito de consumo por consciência ambiental ou social? O que te motivou a essa mudança, caso você tenha tido?

Entrevistado: Ah, tem várias coisas, tem loja que até hoje eu não vou porque eu sei da prática dos donos, de posicionamento de vida e tal, e eu não concordo, então prefiro não consumir e acho que a mesma coisa, às vezes, com algumas questões ambientais. Como estávamos falando de roupas, têm algumas marcas de *fast fashion*, assim, que eu prefiro não consumir, por mais que tenha uma peça que eu acho legal, prefiro não gastar meu dinheiro naquele lugar, talvez só se eu ver a peça em um brechó, porque penso que aquilo já teve um ciclo e aí talvez eu compre, mas eu não vou comprar diretamente.

Entrevistadora: Agora, vamos entrar em mobilidade e cotidiano, porque eu sei que é uma coisa que você pratica muito, então vamos lá. Como o transporte público faz parte da sua rotina? Ele impacta seu humor, sua proatividade ou a sua forma de se vestir?

Entrevistado: Eu utilizo o transporte público, principalmente, para vir ao trabalho e como segunda opção para lazer. Eu diria que, se for para fazer uma divisão seria, 70 (setenta) para 30 (trinta). Pode impactar o meu humor, sim, inclusive, ontem eu fiquei bem impactado negativamente. Mas, pelos percursos que eu faço no dia a dia, eu posso falar que eu moro numa região privilegiada da cidade em transporte público, e os lugares onde eu tenho que ir com mais frequência eu consigo chegar rápido, então eu não sofro tanto. Hoje em dia, eu consigo lidar melhor com transporte público, eu prefiro não ficar esperando e pegar o primeiro que passar, se eu sei que o que eu queria mesmo vai demorar um pouco mais, então eu vou pulando de ônibus em ônibus e vou tentando cortar caminho. A forma de vestir, eu acho que não impacta tanto, às vezes eu penso se eu vou sair com uma roupa mais clara, aí eu penso mais na roupa que eu tô e onde vou encostar e esse tipo de coisa. Mas, no geral, eu acho que eu lido com isso de uma forma mais natural e vou me adaptando ao longo do dia.

Entrevistadora: Quando você está no metrô, qual é o momento mais marcante do seu trajeto? Você gosta de observar o ambiente ou você apenas passa e quer chegar ao seu destino?

Entrevistado: Eu gosto muito de observar o ambiente, acho que isso serve tanto para ônibus quanto para o metrô, qualquer deslocamento que eu vá fazer ou até mesmo em casa eu gosto bastante de observar pela janela e ver o que tá rolando. E a mesma coisa acho que vale para se estou andando, no ônibus, no metrô, no Uber, no que seja, eu gosto de prestar atenção no meu entorno. Acho que não tem um momento específico que seja mais marcante, eu gosto do deslocamento, de uma forma geral, porque acho que em cada momento tem uma coisa para eu prestar atenção.

Entrevistadora: O que te faria aproveitar mais o tempo no metrô? Mais conforto, arte, informação, espaço de interação?

Entrevistado: Pode ser tudo isso aí que você falou? Eu acho que todos são opções válidas, conforto é uma coisa válida, obras de arte são coisas bem válidas; inclusive, acho que, dependendo da estação, é até algo que me ajuda a passar o tempo ou dá uma leveza maior para o trajeto. Informação e espaço de interação, acho que depende muito do que quer dizer: por exemplo, se for para ficar colando uma TV com propaganda é algo que não vai me atrair tanto necessariamente; agora, se é uma informação como aquelas que passam no ônibus e no metrô, acho válido, mas é que elas passam tão rápido também que, às vezes, acaba saturando, então prefiro ficar olhando as pessoas, a paisagem e enfim.

Entrevistadora: Agora, vamos para o próximo bloco. Qual foi a última vez que uma obra de arte ou performance no metrô te fez parar para observar? o que você sentiu?

Entrevistado: A última, acho que foi na Ana Rosa, que é uma estação que eu já andei bastante mas tinha um tempo que eu não parava nela e tudo mais. E em uma das plataformas tem um quadro bem grande, e a Ana Rosa tem as paredes pintadas de rosa e é uma coisa que eu acho muito legal, mas só que tem uma obra de arte que tem uma pintura que é um engate de um vagão e outro do trem, e daí é só a parte do engate e é em um fundo vermelho bem chamativo. Essa é uma das obras que tem lá. E nessa estação tem alguns poemas, e um deles é o Guardador de Rebanhos, do Fernando Pessoa, aí eu lembro que teve um dia que estava demorando para passar o tempo e eu fiquei lendo de longe.

Entrevistadora: Perfeito, o próximo é: você acha que a arte tem o poder de transformar a forma que as pessoas se comportam ou consomem? Por quê?

Entrevistado: Sim, eu acho que ajuda a criar comportamentos, ajuda a questionar comportamentos. Enfim, tem tanta coisa que dá para falar em cima disso, e arte é um tema tão amplo, né? A gente pode pensar na arte mais clássica até a cultura pop, pois pra muita gente também é considerada arte. Acho que está tudo intrínseco ao que a gente consome e acaba sendo uma coisa que tem um apelo muito mais de gosto, pois a cultura ajuda a criar culturas e reforçar culturas e isso

serve para tudo.

Entrevistadora: Como você gostaria que a arte no metrô conversasse com você ou com o público?

Entrevistado: Eu gosto do que eu vejo de arte no metrô, principalmente das linhas do metrô, as linhas que não foram privatizadas. Eu nunca parei para ir atrás de entender qual foi a lógica, mas eu percebo que teve um certo projeto, em algum momento, de criar obras de arte ou comprá-las para expor nas linhas do metrô, e eu sinto que isso se perdeu um pouco nas outras linhas. Mas é algo que eu gosto bastante, é algo que pode me ajudar a passar o tempo e a refletir sobre outras coisas, pode ser um ponto de reflexão, pode ser um ponto de relaxamento, mas é algo para de se admirar e absorver, e é meio que uma quebra porque você está ali e a arte pode te levar para outro lugar ou te tirar de todos os lugares e colocar ali, e acho que isso é muito legal.

Entrevistadora: Perfeito, agora a gente está entrando em sustentabilidade e a primeira pergunta é: quando pensa em moda sustentável, o que vem à sua mente?

Entrevistado: Bom, estando aqui, eu vou pensar na Renner, mas não tem como não pensar nas iniciativas que eu ouço e trabalho no dia a dia, também penso além delas, porque acho que o que a gente faz aqui é bacana, mas também acho que têm muitas outras coisas que dá pra se fazer. E eu tento ver que é uma coisa que engloba muitas áreas e que a moda tem muito o que se falar de sustentabilidade, mas é algo muito mais amplo, que tem que estar em toda cadeia de produção de moda e de consumo de moda. Às vezes, na produção, você tem o problema que a galera atropela a sustentabilidade, e na hora do consumo também, então eu consigo ver bastante coisa, tanto positiva quanto negativamente.

Entrevistadora: Perfeito. Você sente que as marcas se comunicam bem sobre impacto ambiental? O que te ajudaria a confiar mais nelas?

Entrevistado: Aí depende muito de quais marcas, eu tô pensando mais na de varejo, acho que nas de varejo tem uma comunicação tímida, e depende muito do nicho da marca e tudo mais. Mas, pensando em moda de uma forma geral, não é uma informação tão prioritária. Eu acho que têm nichos que se preocupam em divulgar isso, mas também existem nichos em que esse tipo de informação é totalmente irrelevante, e aí é bem complicado. Na moda para todos os públicos, eu vejo que isso é muito uma pincelada, e aí quem tem mais interesse vai muito mais atrás.

Entrevistadora: A última desse bloco é: qual o maior desafio para você consumir de forma mais consciente: o preço, o acesso, a informação ou o tempo?

Entrevistado: O tempo meio que engloba um pouco de cada uma dessas coisas, o preço, às vezes, pode ser um impeditivo, dependendo do tipo de produto, mas até aí tem também uma questão de que pode ser um investimento bom de ser feito, acho que o lance das informações também passa muito por a gente confiar nas informações. Às vezes, dependendo da marca, você olha e você pensa: "Peraí, o que que você está realmente querendo me falar, até que ponto isso é real?".

Entrevistadora: Perfeito, agora entramos no último bloco. Se você pudesse transformar uma estação de metrô em um espaço criativo, como seria? Que tipo de obras ou experiências você colocaria lá?

Entrevistado: Eu não sei o que eu acho diferente, mas eu posso falar de algumas estações que têm coisas que eu acho legal, eu gosto muito de estações que tenham algum tipo de iluminação ou ventilação natural explícita e que tenham espaços de interação que também sejam espaços de conforto. Por exemplo, não é nem dentro da estação da Avenida Paulista, mas ela tem um espaço quando você entra na estação, a Paulista-Pernambucanas, que é meio que um lounge na entrada, acho isso bem bacana e tem um design moderno/atual. Acho legal o uso de esculturas no metrô, não são absolutamente todas as estações que têm, mas algumas estações têm esculturas que passam batidas. As que me chamam atenção, chamam bastante atenção. Se for para ter uma obra de arte como um quadro, é a mesma coisa da escultura, eu prefiro que tenha um original, não uma reprodução. Eu não lembro se ainda é assim, mas na estação Trianon-MASP haviam umas reproduções na plataforma que eram legais, mas, ao mesmo tempo, não eram obras de arte originais, eram somente reproduções das obras de arte. A Estação Anhangabaú, por exemplo, ela tem um painel de vidro com uma pintura, aquilo ali eu acho uma das coisas mais lindas de estação de metrô aqui de São Paulo, e é mega simples.

Entrevistadora: Bom, a próxima é: se existisse alguma marca de moda que representasse totalmente você, como ela seria? O estilo, preço, mensagem, algum impacto?

Entrevistado: Eu acho que ela teria um apelo de sustentabilidade e, pensando num todo, o socioambiental bem marcado, não necessariamente seria uma marca com novidades, o tempo todo seguindo todas as tendências, mas uma que fizesse colabs ou drops, ou, enfim, coisas que chamassem atenção. Poderia ter também um cross com arte que também seria bacana e que não necessariamente fossem, por mais que eu quisesse, coisas que durassem mais tempo, acho que poderia ter também, ser aquela coisa atemporal clássica. Poderia brincar bastante com fit ou gênero, ou para todos os gêneros, acho que poderia extrapolar isso sem problema nenhum.

Entrevistadora: Perfeito, o que faria você se apaixonar por uma marca ou um projeto e recomendá-la para outras pessoas?

Entrevistado: Eu usá-lo, principalmente. Eu sou uma pessoa muito do tipo que prefere muito mais recomendar aquilo que eu uso e vivencio um pouco, então, se eu puder participar de alguma forma, seja comprando, indo no lugar ou podendo ter a oportunidade de consumir, já é um validador bem forte. Têm algumas marcas que eu acho legais, mas eu não vou recomendar, porque não fazem parte da minha realidade de forma alguma, por mais que eu possa estar no meu aspiracional, mas não é por isso que eu vou sair recomendando até eu ter direito.

Entrevistadora: Agora, o que é essencial para que você se sinta bem representado no mundo? Seja por arte, moda ou iniciativa de sustentabilidade.

Entrevistado: Coisas que tragam algum tipo de reflexão, sem obrigatoriamente ter uma reflexão pesada, mas que tenham algum tipo de reflexão. Que tenham uma mensagem positiva, apesar de todas as dificuldades e tudo mais. E que tragam algum tipo de impacto positivo ou que puxam algum tipo de movimento que seja positivo e de mudança, mas que não seja só da boca para fora.

Entrevistadora: A última é: existe algo que você gostaria de mudar no seu próprio consumo mas sente dificuldade?

Entrevistado: Ah, sempre vai ter, acredito, mas tem tanta coisa, como alimentação, de relação com a moda, às vezes, ou de coisas para outras pessoas que eu vá comprar, ou para mim e minha casa, plano de celular, etc. Acho que muita coisa que dá para gente mudar, mas acho que ficamos limitados às opções que a gente tem.

APÊNDICE C — ENTREVISTA SET NO TREM

Eu faço parte do grupo de TCC da Anne e a gente agradece muito por esse tempo aqui, pra conseguir te entrevistar. Começando a pesquisar sobre o metrô, a gente viu seu trabalho, a gente se apaixonou. Você é incrível e a gente gostaria de fazer uma entrevista com você e tudo mais. Tudo bem pra você se a gente gravar?

- Sim, sim, tudo bem. A gente não vai usar pra nada, é só pra gente transcrever depois. Isso.

- Tá, beleza. Eu vou dar uma ligada aqui pro Kill, que é o outro parceiro desse projeto, só pra ver se ele... Acho que ele não viu a mensagem aqui, pra gente poder começar, tá?

- Beleza. Pô, cara, fiquei muito feliz com o convite, hein, cara? Achei muito da hora, velho.

- Ai, mano, nossa. E foi assim, muito do nada. A gente realmente tava bem imerso nesse trabalho. Eu tava passando no TikTok, assim, e aí eu vi e falei: “Mano, encaixa perfeitamente. A gente precisa falar com ele.” Que bom que deu certo. Deixa eu só abrir aqui rapidinho pro meu cachorro sair. Eu sei que em algum momento vai dar uma causada. Ele tá com uma carinha de que quer dar uma volta, amiga. Tá com Deus, querida. É isso aí.

- Ele tá chegando já, tá?

- Sem problema. Sem problemas.

- Ô, cara, mas assim, mano. Eu achei da hora essa pesquisa de vocês também, cara. Porque também vai ajudar bastante trocar essa ideia com vocês, trocar essas cartinhas, assim, tipo, pra também entender, né? Porque a gente tá aprofundando essa pesquisa nossa agora também, né? Mano, que legal. Sobre intervenções públicas, essas coisas, espaços públicos, assim, não convencionais, né?

- Aham, isso é muito bom saber, é. Você tem algum contato com arte performática, assim? Vocês deram uma olhada nisso?

- Então, cara, a gente, os dois, a gente tem... A gente vem do teatro, né? E daí, então, é bem nesse lugar mesmo de fazer a performance da coisa. Tanto que tem alguns planos pro futuro mais desse projeto, assim. Não especificamente de sets no trem, mas só que pra esse projeto de fazer esses sets nesses lugares nada a ver, que criam essa dificuldade, né? Não sei se chegaram a ver o vídeo inteiro do

YouTube.

- Eu vi.

- E daí, então, tipo, você vê que tem umas horas que a gente meio que a gente tá, tipo, a gente tá pulando porque tá legal a música, mas também porque a gente não quer cair no trem, tá ligado? Isso é muito bom, muito bom saber. Essa parte de ter que parar também, pra gente esperar passar as estações e tal. Tipo, cria uma comicidade no negócio também, mas só que tem esse bagulho da dificuldade da performance, né? Por ser ali na hora, né?

- Com certeza. Tem uma questão de risco também, né? Mas aí, ó, acabei de entrar. Eu ia te fazer essa pergunta, eu tava esperando justamente ele entrar pra... O time perfeito. Parece que não tá aparecendo, amiga. Ai, eu acho que eu tô, é porque como dividiu, aí fica meio difícil.

- Oiê! Tudo bem? Boa. Você tá conseguindo escutar a gente bonitinho? Tá tranquilo o áudio? Tá. Tá de boa, tá tranquilo. Você tá vendo minha amiga? Porque eu tô achando que vocês não estão vendo... Eu tô aqui, gente. Não, tem a impressão que quando juntar todo mundo... Aí, amiga, não, você não tá vendo. É, fica mais difícil. Você tá coladinho aqui comigo. Não, mas dá pra dar jeito, é só passar um malzinho em cima dela, vai ter o pinzinho ali. Você fica aí, então vai eu e você pro lado. Ah, pode crer. Aqui, será? Pronto. Arrasou. Pronto, então você pode vir mais pra cá, tudo certo. Então, você ir remanejando aqui.

- Bom, primeiramente, e de novo, a gente tava conversando aqui com o Eric, mas agradeço pela presença de vocês aqui. É muito importante, a gente tá falando nesse momento agora com vocês, porque o projeto que vocês levantam faz muito sentido com o que a gente tá estudando, com o que a gente quer passar. Então, agradeço aqui pelo tempo de vocês. Eu gostaria de uma breve apresentação, primeiramente, se for possível. Se você quiser passar algumas informações já. Não, amiga, pode... Vamos ser uma breve apresentação, o que vocês querem dar, é um geral, assim, antes de a gente aprofundar do projeto de vocês, da carreira de vocês e tudo mais, pra gente conseguir dar uma situada, assim.

- Tá, vocês querem a apresentação do projeto ou nossa?

- Ah, e de vocês mesmos. Eu tinha pensado, assim, mais ou menos o nome de vocês, apresentação, idade, onde vocês moram, o tempo que vocês residem aí onde vocês moram.

- Tá, eu sou o Eric, eu moro aqui no Jardim Robru, na Zona Leste de São

Paulo, perto de Guaianases, São Miguel, entre muitos dos dois. Eu tenho 23 anos, eu venho do teatro, eu comecei fazendo teatro na Fábrica de Cultura aqui perto, comecei a discotecar faz coisa de 3 anos, mais ou menos, daí então no começo eu ia pra outros gêneros, pra outras coisas, hoje em dia sou mais focado no funk, no rap, às vezes, também. O que mais especifico?

- O que você quiser, se quiser falar sobre a gente, se quiser passar a bola também tá tudo certo.

- Não, enfim, eu faço parte de um coletivo teatral junto com o Theo, né? Quadrilha teatral, que é um pessoal que chegou contribuindo nesse projeto, é um dos créditos que a gente coloca, porque quase todo mundo que estava lá junto com a gente na gravação desse vídeo, ou faz parte da quadrilha ou sempre tá envolvido nos nossos projetos, né? E bom, é isso.

- Arrasou, arrasou.

- Boa noite. Boa noite. Eu sou o Theo, é até escrito em Jack, né? Mas geralmente me chamam de Theo. Eu moro aqui na cidade de Tiradentes, no extremo leste do extremo do extremo. Eu moro aqui desde quando eu nasci, tipo, são 20 anos aqui, logo eu tenho 20 anos também, então, tipo, tô aqui desde então. Eu comecei também no teatro, comecei no teatro ali por volta dos meus 10, 11 anos, na escola, no projeto escolar. Aí eu comecei a me aventurar como músico, toco alguns instrumentos, e aí, nisso, eu tomei com o Eric, ele me apresentou o universo da discotecagem. E aí faz mais ou menos acho que um ano que, tipo, eu comecei a me aventurar nisso, pá, e tipo, começar a entender. E aí de primeira eu já fui pro funk, porque era um gênero que eu gosto de tocar, gosto muito. E desde então eu tenho feito isso. E aí a gente tá nessa loucura que é a vida, né? Eu acho que esse gênero vem muito também da onde vocês moram, né, mano? Não tem como. Funk é da quebrada.

- Certo. Eu queria saber quando que vocês se reconheceram como artistas mesmo? Vocês começaram no teatro, né? Que vocês comentaram. Eu queria saber como que vocês descobriram isso.

- É uma boa pergunta, porque isso é muito louco. Tipo assim, sei lá, eu faço teatro tem 10 anos. Eu tô na arte faz 10 anos. Mas acho que me descobri como artista talvez tenha um ano? Não sei, tipo, é meio louco. Eu sempre fiz isso, é o que eu faço, é o que me dá... É onde eu tenho dinheiro, é onde eu me movimento. Tipo, tudo pra mim, mas ao mesmo tempo acho que essa parada de se reconhecer como

artista, ainda mais sendo de um contexto social periférico, é muito louco, né? Porque, tipo, a gente tem um amigo nosso que é o Caio, né? A gente fica até brincando que, tipo, dependendo da pessoa que pergunta, a gente não fala o que a gente faz. A gente fala: “Ah, não, eu tô fazendo faculdade”. Inventar outra coisa, porque, às vezes, tem vergonha de assumir o que a gente é de fato. Tem esse bagulho de se reconhecer como artista. Eu acho que pra quem lutou no processo de me assumir 100% mesmo da parada. Eu acho que pra mim esse negócio cai muito no lugar de que, poxa, eu sempre acabo tendo que abrir mão de muita coisa, tá ligado? Pra poder me colocar nesse lugar como artista, mano. Eu vivo em ciclos sociais de muitas pessoas que têm empregos comuns, sabe? Tipo, que fazem coisas comuns e eu acho que eu comecei a me reconhecer como algo parecido com isso depois que eu resolvi jogar pra cima meu emprego comum também. Eu trabalhei na área da cozinha durante uns 3 anos, mais ou menos. Cheguei até a fazer a faculdade, tá ligado? E tipo, cara, quando eu vi que não dava pra eu sobreviver vivendo dessa maneira, tá ligado? Tipo, que eu vi que não tinha mais o que fazer. Que aí eu comecei a bater no peito e pegar essa bronca de, mano, talvez eu seja artista mesmo, tá ligado? Não tenho o que fazer. O que você vai falar?

- Eu vou ali resolver um negócio rápido, que estão me chamando, mas já volto. É dois peitos.

- Sem problema.

- Mas é, cara, depois disso daí, de sair da profissão comum, né, que é mais ou menos o que todo mundo espera que a gente vá ter, não teve outra coisa pra fazer a não ser bater no peito e falar, mano, eu sou artista e é isso, tá ligado? E se contar os preconceitos, todas as coisas ruins que vêm, tá ligado? Muito complicado.

- Eu queria entender melhor, talvez a gente vai pular essa pergunta, porque a gente precisa do que eu aqui pra responder com vocês. Mas eu queria entender pelo menos, a seu ponto de vista agora, de como vocês descobriram na música, né? Com a questão do DJ e tudo mais, de vocês fazendo sets, como é que isso começou, como é que esse contato com a música iniciou e essa vontade de realmente fazer essa intervenção, assim. Como que isso aconteceu?

- Então, mano, eu posso falar mais ou menos por cima, eu creio que o que eu volto rapidinho aí, ele complementa também. Esse projeto aí do Sete no Trem, tipo, ele surgiu muito leve, mano. Era uma conversa casualzona que a gente tava tendo, a gente tava levando uma parceira nossa ali no Iturubi, que ela mora por lá. Daí a

gente levou ela lá e o trem tava vazio, o metrô tava vazio no caminho, né? Então a gente ficou, tipo, meio que... mano, imagina fazer um set aqui agora, a gente tava nessa pira de, sei lá, de “Ah, mano, vamos cair pro mundo, começar a fazer as coisas, sabe?” Mas esse bagulho de “E aí? Aqui tá gostosinho, tá ligado?” De ficar, mó climazinho, tava tipo batendo aquele solzinho de começo de manhã, a gente tinha acabado de voltar de uma discotecagem também, se eu não me engano. E tipo, caramba, e se a gente ligasse as coisas aqui agora, tá ligado? Se fizesse um set de malucão.

- E como que isso se iniciou assim? Perdão, Eric. Como que isso se iniciou em questão da discotecagem, assim? Tipo, como é que isso surgiu na sua vida?

- Na minha vida, mano... Mano, acaba vindo muito de geração familiar, velho. Meu irmão é DJ também. E daí, nessa daí, eu via ele discotecando e tal, eu achava da hora. Só que eu nunca entendia também muito bem direito como que ele fazia, o que ele fazia. Eu tô vendo, quanto mais eu tô indo assim, me expondo, eu tô vendo que menos as pessoas sabem o que o DJ faz, tá ligado? Tipo, a galera acha que nosso trabalho é apertar botõezinho só e tipo... É, mano, a galera ficou muito confusa no que que a gente faz. E aí, eu via ele mexendo na controladora, aquela controladora azul que a gente usa no vídeo, inclusive é dele, que ele meio que deixou pra mim. Herança.

- E bom, foi indo essa vontade, eu fui trampando nisso, fui discotecando sozinho aqui dentro de casa, fazendo umas coisas meio nada a ver, tá ligado? Só pra testar, só. Tudo num período que eu tive entre saída, outra profissão que eu tinha, até arranjar mais coisa pra fazer dentro da área da arte, que é onde eu queria realmente ficar. E poxa, fui indo por gêneros, indo por gêneros até encontrar alguma coisa que fosse mais parecida com o que eu gostava de ouvir, que era um bagulho meio eletrônico, só que ao mesmo tempo meio experimental e que conversava com minha vivência, tá ligado? E essa nova cena do funk, o jeito como o funk existe hoje em dia, no meio da discotecagem, facilitou muito chegar nesse lugar. Porque eu sinto que hoje em dia o funk é um gênero eletrônico já, também, ao mesmo tempo que ele tem todas as outras coisas não como gênero eletrônico, mas ainda assim ele é um gênero eletrônico. E é, cara, me fez sair desse lugar de me sentir muito à parte da minha vivência aqui na quebrada, tá ligado? Quando eu ia pra esses outros rolês, sei lá, de drum and bass no centro, tá ligado? E também de como me sentia às vezes meio de fora dos rolês extremamente quebrados que tinha por aqui, tá

ligado? Porque eu queria ouvir um bagulho mais parecido com o meu drum and bass, sabe?

- Legal, legal.

- Que hoje a gente tava falando sobre como vocês descobriram na música, né? A questão do DJ, como surgiu e tudo mais, dos sets, dessa intervenção. Então o Eric tava explicando pra gente, dando um panorama. A gente esperou também um pouquinho, o Eric segurou um pouquinho pra você também dar a sua opinião sobre.

- Mano, é louco. Eu comecei meu primeiro contato com música, assim, pra valer mesmo, foi dentro da igreja. Eu era um músico da igreja, tocava dentro da igreja. Só que eu moro na Roda Sólida, especificamente na cidade de Tiradentes. Então, a cidade de Tiradentes tem em São Paulo um peso muito forte com a cultura do funk. Então, mesmo que eu fosse da igreja ou não, na minha rua tem muito baile. Então, não tinha outra forma, não tinha outra coisa pra eu escutar a não ser funk o dia todo. Porque hoje em dia deu uma melhorada, mas antigamente tocava tipo 24 horas aqui. As delegas abriam de tarde, aí rodavam a madrugada. Aí, às vezes, era de manhã, eu tava indo pra escola, o baile tava acabando. Então, meio que foi se tornando algo corriqueiro na minha vida. E aí eu brisava em vários tipos de música. Sempre fui muito eclético nesse sentido. Até pela questão de ser músico mesmo e de gostar de pesquisar. Então, eu viajei no jazz, eu toquei bossa nova, eu toquei R&B, toquei louvor, toquei um monte de tipo de música até chegar no universo da discotecagem. E aí o Eric começou a me mostrar a caminhada. E nisso eu meio que me reconectei com esse eu pequeno. Eu até gostava de escutar, mas ter a oportunidade de tocar funk é diferente. Porque eu sou também, pela minha formação como músico, a forma que eu tenho do funk é um pouco diferente talvez do apenas escutar o funk. Eu acho que isso fica até muito registrado quando eu e o Eric tocamos. A gente tava trocando esse diálogo. Porque como a nossa primeira coisa que a gente pega pra tocar não é o funk especificamente, quando a gente chega pra tocar funk, a gente toca funk não como os DJs de funk tocam. A gente toca como a gente tocava funk, sabe? Então, a gente troca muito essa brisa. Sinto que é algo que ajuda muito na nossa criação, no nosso repertório como músicos. Muito legal. Pode perguntar.

- Eu queria perguntar mais uma coisa que a gente nem tinha programado aqui, mas eu quero entender mais dessa sinergia de vocês no set. Como é que funciona basicamente as preparações? Como é que vocês montam as coisas?

Enfim, como que é esse processo em conjunto?

- Então, mano... É que o que é doido, né, mano? Tem esse porém aí, tá ligado? Então, eu sinto que a gente tem, tipo... Tem esse negócio que ele falou, né? Que eu sinto que a parte muito principal da nossa sinergia quando a gente tá discotecando. Que é esse lugar de como os dois vêm de, tipo... Começaram a aprender música em outros lugares, tá ligado? Além do funk. A gente raramente pensa em viradas, né? É sempre uma construção enorme de loop. A gente constrói muito ambiência, o jeito como a coisa vai indo pra algum lugar, tá ligado? Tipo, sem pensar muito bem. Ah, vou parar todas as músicas pra poder agora tocar... Agora é tudo puta, tá ligado? Tipo, agora é tudo puta, vai ser o foco, sabe? Não, mano. É real pensando em construir um rolê inteiro pra poder chegar ali, tá ligado? E esse bagulho dele ser maluco, eu falo zoando, mas é porque... O que eu ele é muito aberto pra experimentar, tá ligado? Do nada, às vezes. É tipo um cara que, sei lá, se ele sentir que ele vai... Ele vai, tipo, brincar todas as backups e fazer um backspin por dois minutos, ele vai fazer na hora. E tanto faz, tá ligado? E, tipo, é um bagulho que... O contraste é porque eu sou muito técnico, sabe? Eu sou muito técnico. Eu venho, tipo... Eu aprendi a discotecar com o meu irmão, que também é uma pessoa que é muito, tipo, de analisar a pista, de ver, de pensar sobre o que as pessoas vão cantar, o que as pessoas não vão cantar, tá ligado? Como que as pessoas vão reagir ao que vai chegar. E eu sinto que o fato de um ser mais libertão e o outro ser mais pé no chão, isso daí faz com que o set dê umas variáveis, tipo, boas pra caramba. Um bagulho por aí mesmo. Eu acho que é bem isso, tipo... Nesse sentido de curadoria, que é uma área que eu gosto muito. Eu sou a pessoa que, mano, pra tocar um set eu tenho que ter escutado todas as músicas do meu set. Eu não consigo, tipo, baixar playlists inteiras sem conhecer o que eu vou tocar. Então eu gosto de selecionar a dedo, às vezes não tem nem sentido. Eu pego um samba rock, eu pego, sei lá... A gente fez uma vez na Unesp, a gente juntou uma hora com uma câmbra, né? Ficou, tipo, no ritmo... Eu esqueci o nome do ritmo, mas eu lembro que é alguma coisa que tem essa sonoridade de cân, que é um ritmo peruano. E aí, tipo, ficou muito louco. Então... muito de fazer curadoria e é algo que eu faço desde pequeno. Aí essas montagens é muito numa loucura que é. Eu viro para ele e falo: "Você faz sua playlist, eu faço a minha e no final a gente junta tudo e vê o que acontece." E aí, quando está para tocar, vai para vários universos de loucura. Tem uma coisa que a gente tocou que acho que a gente ficou 30 minutos com um loop de

“don don don” em cima desse loop. Realmente, a gente vai para uma loucura mesmo, para o máximo de experimental. Inclusive, foi algo que a gente foi tentando até achar um equilíbrio no meio disso, porque a gente percebeu que tinha uma hora que eu e ele entrava na nossa bolha e aí estava a festa acontecendo, tudo acontecendo e só a gente estava chapando no som. Porque tipo, 30 minutos de “don don don” fazia muito sentido na nossa cabeça. E aí foi algo que a gente teve até como um ponto de atenção nosso, que é, às vezes, não se internalizar tanto no nosso mundo. Porque se deixar, a gente fica há muito tempo só escutando.

- Porque eu acho que vocês falaram do performático e eu acho que um negócio que complica de ser também muito performance o que a gente pensa em fazer é esse fato de que a gente também depende da resposta de quem está ouvindo, tá ligado? E daí então não dá para se fechar num universo que nem o performático normalmente se fecha. A gente ainda tem que coexistir com as pessoas que estão parando para ouvir todo o rolê. Não dá para nós fazer o set... Pô, o set que nós fez na Unesp que ele citou aí, a gente ficou, mano, umas três horas. Teve uma hora que a gente juntou estilo cachorro, beat Ugesed, mais umas três músicas e fez um *key garage* estranhão, tá ligado? E o bagulho ficou incrível, mano. Mas só que, parça, se eu estou numa festa e os caras começam a ficar, tipo, dez dias construindo essa porra, eu vou sentar, tá ligado? Eu vou embora. Eu vou lá fora, vou... Nem fumo, vou olhar o cigarro para a fumaça, vou ficar lá fora, sabe? Realmente, uma tronca. Toca com o público também, né, mano? É, com certeza. É verdade.

- Você quer fazer mais um?

- Não, eu ia... Pode, pode, pode. Desculpa, gente. Estou fechando aqui porque estou achando muito interessante esse papo. Eu queria entender mais esse processo de, tipo, receber do público de vocês. O quanto isso afeta vocês agora nesse processo de amadurecimento também, né? De entender ali um meio termo entre a pista, entre a relação com o espectador e com vocês como artistas, né? Que eu acredito que vocês lidam com isso desde que estão no teatro, mas é um pouco diferente, né? Porque, talvez, ali no teatro, as pessoas estão mais aptas e abertas a entender que, tipo assim, aquele é o momento de assistir, então eu vou dar atenção para aquilo diferente de talvez num set ou uma intervenção que vocês estão num vagão, por exemplo.

- Como é que isso afeta para vocês agora? Como é que depois desse

processo de entender esse meio termo, assim, o que mudou agora? O que vocês fazem agora? Pode ser tecnicamente, pode ser em questão de vocês mesmos de conexão, conversas que acontecem antes, como que é a questão de preparação levando em consideração o público e o recebimento dele? Porque isso também faz muito sentido com o nosso processo aqui, assim, de moda.

- Eu acho que para mim o que eu estou descobrindo recentemente nesse lugar é que, tudo bem, você pode ter a senhora curadoria e tal, todas essas coisas, mas só que ainda assim você precisa atingir alguns lugares, né? Dentro das pessoas que são lugares de conforto, sabe? A gente está tramando muito com muito remix de música que tem um pouco mais de nostalgia, tá ligado? Para a galera. Tipo esse bagulho do “don don don”, sabe, mano? De pegar a música da MC Pedrinho que todo mundo que tem uma idade parecida com a nossa ouvia numa adega com um cheiro insuportável de essência de cereja, tá ligado? No ar. E com alguém tomando, tipo, Skol, tá ligado? E catuaba, sabe, mano? Os funks de 2018, por exemplo, também. Pelo menos, para mim, o lugar que eu costumo achar é nesse lugar de identificação, né, mano? Um bagulho que eu gostava de chamar mais ou menos de... é que eu não sei hoje em dia o quanto que esse termo realmente contempla o que é esse bagulho. Mas que eu gostava de chamar de escrevivência sonora. Escrevivência é o conceito da Conceição Evaristo, que é um bagulho de você escrever conforme a sua vivência, escrever nua e crua a sua vivência, sabe, mano? No caso, escrever vivência sonora seria você ouvir nua e crua a sua vivência também, mano. Você parar numa festa e, tipo, você ouvir de novo um pouquinho, nem que seja, tipo, só o momento, alguma música do MC Lanco, ele lançava diariamente, sabe, mano? Eu sinto que nesse lugar, tipo, você consegue trazer e fazer as pessoas se abrirem para o que você está disposto a tocar de diferente, você começar em algum lugar que seja comum para elas. Não, tipo, comum de tocar alguma música que está trending agora, tá ligado? Mas, tipo, comum de pegar realmente nesse lugar que, mano, vai chamar outro nível de atenção, tá ligado? É o motivo pelo que todo mundo para pelo menos uns 10 minutos para, tipo, quando vê um baile charme na rua, tá ligado? Todo mundo para pra, tipo, ouvir mesmo que você não vai parar para dançar, tá ligado? Mas só que pega num lugar, mano, que é difícil de explicar. Você cria uma aura ali que é difícil de explicar, tá ligado?

- Mano, é muito louco porque, tipo, eu tenho uma brisa que, tipo, eu no teatro,

quando eu estou atuando, eu sou muito deprimente do público. Tipo, menos quando eu estou tocando, sabe? E é louco porque não necessariamente, mas quando eu estou tocando, eu estou tocando para pessoas. E, às vezes, eu estou fazendo um teatro para pessoas que foram ali porque querem, tá ligado? Que, tipo, tem outras motivações por trás, por trás daquele espaço. Então, tipo, é muito louco, mano, porque eu sinto muito na recepção do que eu vejo visualmente falando, tá ligado? Tipo, e isso até se tornou uma pesquisa minha, tá ligado? Eu estava fazendo uma pesquisa no semestre retrasado, eu acho, que era uma pesquisa para funk para pessoas não ouvintes, tá ligado? Que era uma brisa que eu estava tendo que, tipo, o funk para você conseguir sentir ele, você só tem que sentir o impacto do grave. Aí tem um estudo físico por trás disso, tá ligado? Tem todo um estudo que eu estava fazendo e é que, tipo, eu consigo tocar funk para pessoas que não têm a capacidade de ser perfeita do ouvido, tá ligado? Então, tipo, a brisa minha acabou se tornando dessa recepção do público, de, tipo, ver como que se comporta, tá ligado?-

- Tipo, eu tenho uma parada que eu estava até comentando ontem que eu fui assistir o Kendrick, tipo, faz um tempo que eu não consigo ir no bagulho e só parar para viver aquilo, sabe? Eu tenho que olhar todos os aspectos porque tudo ali me gera alguma coisa, sabe? E aí eu sinto que o baile é isso. Às vezes, tipo, já teve vezes que eu estava no baile e estava parado assim, ó. Aí você fala: "Pô, você está odiando?" Não, mano, eu estou curtindo pra caramba, mas eu estou observando tudo aqui, sabe? Tipo, eu estou observando o jeito que o corpo se movimenta, estou observando o jeito que ele se comporta, tal música. Tanto que eu tenho várias teorias bizarras que, tipo assim, tem funk para brigar, tem funk para você dançar. E aí, tipo, eu faço minha curadoria, às vezes, até pensando nisso. Tipo assim, quando eu soltar isso daqui, eu sei que o ar fica denso, a multidão começa a ficar, tipo, agitada. Aí tem esses daqui que eu sei que, tipo, pessoas vão dançar, tá ligado? Então, eu sinto que essa recepção da plateia ou do público, né? Tipo, é algo que modifica o seu trabalho quando você tenta entender, tá ligado?

- E eu acho até louco essa questão da moda mesmo, tá ligado? Eu sou uma pessoa que não sou expert, tá ligado? Mas eu já entendo muito me expressar através da moda e o meu maior medo era a recepção das pessoas, sabe? Então, tipo, era louco porque eu lembro a primeira vez que eu usei um crop de pai no ensino médio, mano. Tipo assim, eu gelava no metrô, assim. Eu suava sozinho porque eu tinha, sei lá, nervosismo com a forma que as pessoas me olhavam, sabe?

E aí eu lembro que quando eu entrei na sala, só teve um moleque, assim, que, tipo, chegou e me falou: “Não, mano, tá zica de resto. Foi só acelero, só tipo zoação, gastação, tá ligado?” Então, é louco, eu acho que, tipo, quando se trabalha com arte, você se torna um pouco dependente dessa recepção do público, talvez. É louco, é louco.

- Você quer falar mais alguma coisa? Amigo, pode. Pode, amigo.

- Não sei se eu tô tomando muito tempo de vocês, mas é que vocês estão me deixando muito curiosa. Eu queria entender, mas, assim, é uma pergunta mais pessoal, mas é que faz sentido com o nosso projeto, né? Eu acredito que a Yane explicou também sobre o nosso projeto pra vocês e tudo mais. A gente tem como objeto de estudo a Estação da Sé em específico, né? Então a gente precisava nichar melhor e tudo mais. A gente pegou a Estação da Sé e a gente vai falar justamente sobre esse momento de tirar o indivíduo do cotidiano. Então esse era o nosso tópico, assim. A partir de intervenções artísticas, de obras instaladas no metrô, como é que a gente vai conseguir fazer com que esse indivíduo saia do automático e se torne uma pessoa consciente, né? Se torne uma pessoa que naquele momento ele não vai estar só escutando, assim, no fone a música dele e indo, e só indo e não percebendo para onde ele está indo, por onde ele passou, as pessoas que estão em volta, tudo mais.

- Eu queria entender a relação de vocês com o metrô. Seja intervenções que vocês assistiram antes em vagões, como isso afetava vocês, ou as obras também, as instalações presentes, se é algo que vocês prestam atenção, talvez não tanto, se tem alguma arte em específico, por exemplo, como breakdance que tem no vagão que chama mais atenção. Eu queria entender mais essa relação de vocês para com o metrô, assim.

- Mano, a minha relação com o metrô é recente, assim, sabe? A gente começou a se conhecer agora. Porque é isso, como eu moro muito no extremo, então até o metrô já é um negócio que, tipo assim, nossa, metrô, eu achava chique, tá ligado? Tipo, pegar metrô. Então como a gente pega muito a Linha 11, a gente acaba tendo pouca conexão com o metrô. Mas especificamente quando a gente começou esse site de teatro, comecei a pegar muito metrô. E eu tenho uma impressão que a Linha Azul é uma linha que tem muitas expressões artísticas dentro dos vagões, sabe? Que é mais comum você ver na Linha Azul do que talvez na linha vermelha. Na Linha Amarela que você não vê mesmo. E é louco porque eu sinto

essa quebra do cotidiano. Tem um negócio que me dá muita agonia quando eu sinto que eu tô fazendo o mesmo movimento que todo mundo. Então se eu tô andando junto com todo mundo, eu paro de andar, ou desacelero meu passo porque eu não quero ter a sensação que eu tô só sendo mais uma pessoa dali. E eu brinco até muito com o Eric que é aquele vídeo dos ratinhos do negócio. Eu falo, mano, eu não quero ser parecido com o rato. Então eu vou andando bem devagarzinho, que é pra eu quebrar o tempo pra que todo mundo caminhe e eu fique pra trás.

- E... Eu caí ou ele caiu? Ah, tá, ele caiu. Voltei? Voltou. Voltou. Boa. Então, eu briso muito nisso, que, tipo, a arte de fato rompe esse cotidiano, esse tempo mesmo. Eu peguei pra fazer um exercício de leitura, assim, eu peguei pra ler o livro do Teatro Hip Hop. E era algo que mexia muito, assim, comigo, que eu falava, mano, fazia tanto tempo que eu não lia, eu falava, prestar atenção no bagulho e agora tem isso. Mas, pra resumir, eu acho que a arte que mais me encanta, assim, é um senhor, ele é um senhor negro, assim, ele constantemente tá pelos vagões, porque depois de um tempo... Tem dois artistas de vagões que eu admiro muito, que é o Black, que era um negão de dreadlock, assim, ele direto tava na Linha Azul, que ele tem uma voz grave, assim, rouca, é muito bonito ver ele cantar. Então, tipo, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar com algum artista de vagão, assim, eu sempre tiro o fone pra tentar prestar o máximo da minha atenção.

- E um outro senhorzinho, que era um senhor negro, que ele tocava guitarra junto com a filha dele. Então, parecia que, tipo assim, nesse momento eu era jogado pra outro plano, assim, sabe? Também tem o rapaz do sax, que ele constantemente tá pelos vagões, que eu acho muito bonita a ideia do sax dentro do metrô, sabe? Talvez um instrumento que a gente só acha que vai ver um concerto, assim, e tá do lado, dentro do metrô, no nosso dia a dia. Tem uma menina também que ele sempre tá com um violão de nylon, que ele é um baixinho, barbudinho, assim, de boné, que ele sempre tá cantando umas músicas do Night Roots, é muito bom.

- E, assim, mano, a arte no vagão é algo que eu briso muito também, porque eu fui do movimento das batalhas de rima, né? Então, muitos dos MCs de batalha ganham o seu dia a dia no vagão, né? Eles vêm rimando, vai pra batalha rimando pelo vagão. Eu já me arrisquei, mas não tive um grande sucesso nessa trajetória de rimar no vagão. Acho que o negócio é fazer set mesmo. Mas... é muito louco. Eu acho muito importante, eu acho muito importante principalmente no momento político que a gente vive, assim. É muito... cada dia tá mais difícil você sair desses

locais de arte, e quando a gente quebra isso, a gente realmente trabalha com a politização da arte. Porque tem até uma crítica que eu faço ao teatro, que o teatro é muito falado da democratização da arte, né? Mas, no primeiro minuto, no primeiro segundo que as pessoas recebem uma proposta de um Sesc, de um teatro da prefeitura, elas não pensam duas vezes, sabe? Então, tipo, é muito fácil falar da democratização da arte, mas quando a água bate na bunda, todo mundo esquece de onde veio, sabe? Então, eu realmente acho muito importante esse tipo de expressão.

- Esse bagulho que o Kel falou é muito importante, né, mano? Sobre esse local que o teatro habita, né, velho? Porque é meio de praxe, mano, você ver alguns coletivos, tá ligado? Que são, tipo, dessa cena mais marginal do teatro, que começam como, tipo, como coletivos que não conseguem espaço direito, depois que entram para esse mundo de Sesc e coisas que dão uma remuneração maior, você nunca mais vê eles apresentando na quebrada, tá ligado? Você nunca mais vê eles apresentando num espaço cultural livre.

- Eu tenho uma relação bem distante, mano, com o metrô, na verdade. O metrô eu pego bem pouco. Eu costumava pegar quando eu era mais novo, porque, enfim, sei lá, os trens da Linha 11-Coral agora, que eles estão mais suaves, mas só que eu lembro que na época que eu era menor, que eu era criança, mano, esses trens ainda eram aqueles mais fudidões, tá ligado? Tipo, horríveis, que faziam muito barulho. E, mano, eu estava com medo daquele bagulho explodir quando eu era mais novo. Então, eu pedia para a minha mãe para a gente ir de metrô sempre que a gente precisava ir para o centro fazer alguma coisa. Nessa daí eu peguei bastante a Linha 11, a Linha Azul, quando eu estava fazendo ETEC de Artes. Eu pegava nos horários um pouco mais complexos também, por causa que eu estudava de manhã. Então, eu assumo que eu tive pouco contato, cara. Bem menos contato do que eu queria ter com o artista de vagão e coisas assim do tipo. Porque é, mano, porque... O tempo que eu mais peguei metrô, eu pegava da linha amarela, que foi na época que eu trabalhava. Desde que eu reativei esse fazer artístico na minha cabeça, esse amor pela arte, que foi quando eu estava na Linha Azul, aí já não tinha mais nada pelos horários que eu pegava. E, poxa, isso daí fez eu refletir agora, porque realmente, cara, é um negócio que eu me sinto meio distante, assim, na minha vida, mano. Porque eu acho muito importante, parça, a arte do vagão, mano.

- Eu estava fazendo umas pesquisas recentemente sobre como é que era o

trem antigamente. Principalmente o trem que vinha aqui da Linha 12-Safira. Que vai de São Miguel... São Miguel não, vai de Calmon Viana até o Brás. Cara, antigamente tinha o vagão do samba. Vocês sabem desse bagulho, mano? As pessoas, toda sexta-feira, os vagões de trem eram uma puta intervenção cultural, tá ligado? Tipo, tinha o vagão do culto, tinha o vagão dos maconheiros, tinha o vagão do samba. Tipo, mano, as pessoas pesquisarem, até ainda existe, tá ligado? Tipo, algumas filmagens, não da época, mas, tipo, a galera tentando reproduzir esse bagulho. Mas, tipo, a galera tocava samba dentro do vagão, mano. Tocava samba, também tinha a galera que surfava. O meu pai, ele era mais da galera que ia pro samba, mais do que eu era da galera que surfava no trem, tá ligado?

- E daí, velho, eu acho que o que mais, eu acho da hora, o que mais me atravessa quando eu pego o transporte público, assim, é... Eu vou dar uma resposta meio, tipo, não sei, tá ligado? Também, vocês também devem contemplar muito o que vocês estão falando, porque eu sinto que eu vou ir muito longe também. Mas eu acho que, mano, é o shopping trem, cuzão. Pra mim, o shopping trem é uma arte linda demais, tá ligado? Tipo, a eloquência dos caras, tá ligado? O jeito como os caras, eles se portam ali pra poder vender as coisas. Tem um teatro, tinha um cara que ele fazia a demonstração do produto na frente. Ele vinha com um spray de ferrugem e um spray com produto, que ele vinha com o de limpeza. Ele pendurava a camiseta branca, espirrava o bagulho, tipo, na camiseta, tá ligado? De ferrugem, e depois espirrava o produto e limpava realmente que tava branco, tá ligado? Não sei quantas vezes ele fazia aquilo ali no dia, não sei quanto, eu não sei por que que ele parou de vender também, sei lá se o produto parou de ser barateado que nem era antes pra dar pra vender. Só que eu acho que esse bagulho me atravessa mais esse local de compreender a adaptabilidade, né, mano? Do que é o fazer artístico, né, cara? Porque os caras, eles... Têm alguns caras que eles usam tática de palhaçaria, por exemplo, pra poder vender no trem. Tem cara que canta pra poder vender. Eu gosto muito de um vídeo do gordão do trem. Vem aqui, não tem? Você quer comprar barato? Compre com o gordão do trem. Tipo, mano, é... Eu acho que é um bagulho que deixa muito claro também sobre esse local que a arte habita no nosso dia a dia e a gente acaba não compreendendo, tá ligado? Também o que é o fazer artístico e o que não é o fazer artístico. Acho que é por aí.

- Perfeito, gente. Melhor resposta possível. Vocês são demais. Quer mais alguma coisa? A gente pode puxar? Então vamos lá, gente.

- Então, focando no Set Train, o projeto de vocês. Vocês comentaram mais ou menos de onde veio a ideia. Eu queria saber como que vocês imaginavam que esse projeto iria impactar na vida dos passageiros que estavam e como realmente impactou.

- Cara, você levantou no primeiro dedo. Não, mano. De começo eu achei que a gente talvez ia incomodar mais do que divertir. Mas também eu sinto que tá num lugar mais de insegurança minha também, tá ligado? De fazer esse projeto, de comer esse tal. Porque o que é maluco, né? Então ele já tava meio que com a ideia de que a gente ia meter o louco já e ia gostar a galera e foda-se, ia ser da hora. E daí a quebra de expectativa foi que, mano, que a galera achou da hora. Tinha gente que parou pra gravar, tinha gente que parou pra elogiar. A gente pegou num horário muito bom. Indo de Guaianases pra Luz também é um horário que pega mais a galera que realmente tá indo pra rolê já, tá ligado? É que tá, tipo, tá indo pra Zé Lameda, e é isso. Então, mano, a gente foi elogiado o caminho inteiro. A galera realmente gostou. Ainda mais por causa desse bagulho também de o trem já ser um negócio que tinha esse tipo de coisa antes. Foi um bagulho que a gente descobriu depois, mano. Tanto que eu achei que meu pai ia reagir super estranho, mas só que ele só ficou preocupado de eu perder minhas coisas só. Porque pra ele isso daí era normal, sabe? Eu acho que foi uma loucurazinha. Porque, mano, no começo ele tava com muito medo. Eu não perguntei se eu tava assustado aqui fazendo um set no trem. Tipo assim, a gente tava já num nível de quase fome. Eu vou te jogar no trilho. Porque tava... Tinha um misto de sentimento, né? Tipo, é... Das violências que vêm acontecendo dentro do trem. Mas eu tinha certeza que quando a gente pisasse, assim, eu não sei porquê, de onde que vinha esse sentimento, de quando a gente pisasse, o público ia gostar. Tanto que eu sugeri da gente começar tocando funk 2000, né? Tipo, traz o público pra perto. E depois a gente indo pras nossas loucuras. E aí o projeto, ele ia para além do trem, né? A ideia do projeto é que o set aconteça em vários locais, tipo, não convencionais. A ideia é realmente pegar essa estrutura de set e ir colocando em vários locais. E aí a gente tava dialogando como que a gente iria fazer. O Eric tinha a ideia de fazer set em banheiro químico. Fazer set no córrego, né, mano? Tipo, eram umas coisas cabulosas. Eram vários lugares, assim, bem malucos. Aí eu virei: "Pô, mano, vamos... Quem sabe fazendo o trem?" Aí ele: "Não, vamos fazendo o trem." Aí no primeiro momento falou: "Vamos fazer o que no trem? Vamos fazer um set de boom bap, né? Porque tem toda a estética do metrô e

do rap. Então vamos fazer um set de boom bap.” Aí chegou nossa amiga Mozi, que é uma das amigas que tá no vídeo. E sugeri, falou: “Rapazes, se vocês tocarem funk, eu vou.” E aí a gente se juntou. A gente já tinha uma curadoria de outras coisas que a gente tinha tocado. A gente até tem a playlist que a gente ia tocar de rap. Tava tudo organizado. Ia ser o rap. E aí, nesses últimos momentos, assim, a gente decidiu trocar pro funk. E eu acho que, tipo, mano, foi algo que caiu como uma luva, assim. A ideia de tocar funk no trem realmente foi surpreendente. O pessoal animou demais, demais, demais. Legal, incrível. Eu queria entender melhor como foi o dia a dia de vocês nesse tempo que vocês realizaram o set.

- Como é que era a rotina de vocês? Como é que foi esse tempo antes e depois? Toda a preparação, né? Isso.

- Então, no dia, cara, teve a ideia, né? E a gente enrolou um pouco pra fazer, porque, enfim, a agenda não tava batendo e tal. Até que os dois, a gente faz curso de sonoplastia na SP Escola de Teatro, né?

- Ah, legal.

- E daí, cara, tava pra voltar às aulas. Eu nem sabia se eu ia passar ainda ou não. Mas tava pra voltar às aulas também. E daí, cara, a gente falou: “Mano, a gente precisa fazer agora, nesses próximos dias aí, porque senão depois vai ficar meio impossível de fazer.” Porque eu tinha uma mesa em casa. A Nena, outra amiga nossa que também tá no vídeo, ela tinha uma caixa de som. Eu tinha a controladora, trouxe ela no notebook. E, cara, a gente foi lá e mandou no nosso grupo geral lá do coletivo, né? Da quadrilha teatral. Falou: “Pô, galera, vai rolar isso daqui e tal. Mano, quem quiser comparecer, pode comparecer, tá todo mundo convidado.”

- E nessa daí, cara, a gente tinha nossos celulares pra gravar só, tá ligado? E, graças a Deus, a namorada da Mose, né? A Todd, ela foi no dia, trouxe a câmera dela, né? A câmera da Mose, na verdade, ela pegou. Cada um tinha o seu celular também, a gente pediu pra gravar, pra gravar essas coisas separadas, que acabaram ficando como esses retalhos no meio do vídeo e tal. E, cara, na hora fazendo, tá ligado? Tipo, a gente tava na vida na linha dos casos, escotecando, estado de flow, né? Que você fica quando você tá discotecando. Junto com essa de qualquer momento, mano, pode abrir essa porta, pode entrar algum guardinha e, tipo, sei lá, não sei se ele vai só fazer a gente descer da estação ou se ele vai quebrar meu notebook, minha controladora, tá ligado? E, tipo, com esse bagulho o

tempo inteiro, tal.

- Mano, logo depois que a gente conseguiu terminar esse primeiro set, a gente ficou um tempo pensando se fazia voltando ou não. Enfim, a gente voltou pra Guaianases, fez mais um indo pra Luz. Também não ficou como a gente queria, também, mas a gente tinha o primeiro, que tava no esquema, que foi, tipo, a gente sentiu pra caramba, que todo mundo apoiou, todo mundo tava no vagão, chegou todo mundo junto, tá ligado? Deve ter um vídeo outro espalhado por aí, desse set, que a gente nunca vai achar, as pessoas postaram no story, sei lá. Se algum dia, algum vídeo mais pra frente acabar bombando, alguém vai falar: “Ó, eu tava aqui nesse dia.” E esse dia que eu estava no vagão do trem e discotecaram? Aí, cara, o pós, a gente tinha um monte de filmagem, a gente tinha essa vontade de soltar o set. E daí, por alguma razão, se criou um *making-of* também ali no meio, nessa ideia de cada um vai gravando, tá ligado? E, poxa, e se a gente juntar uma coisa na outra, sabe? E um dos conceitos que a gente estava inspirado, né, nesse bagulho todo, é o conceito de rave, né? Das raves hot walls que rolam lá nos Estados Unidos, rolavam lá no Reino Unido também, que é esse conceito de você pegar um local e você vai com seu equipamento de som, você monta tudo, você faz uma festa, tipo, com um monte de gente, uma festa ilegal, tá ligado? Você desmonta e você não deixou rastro nenhum, sabe? Essa festa meio relâmpago assim que acontece e acabou. E nossa chamada termina em 15 minutos.

- O bagulho foi indo, tá ligado? Foi indo, a gente entendeu esse local onde a gente estava reivindicando esse conceito, que também é muito mais parecido com o conceito de baile de rua também. Só que ainda se tem um preconceito em cima do funk, né, mano? Normalmente, os caras que curtem eletrônica acham funk uma porra, acham baile de rua uma porra. Tipo, mano, como assim, tá ligado? Você tá indo nas suas raves aí no meio do mato, você sabe como é que começou essa porra? E foi indo pra esse lugar de criar esse documentário falando sobre a nacionalização do direito de fazer música em qualquer lugar, tá ligado? E eu fui editando esse vídeo aos poucos, né? Toda vez ia dando uma adiada, onde quando que eu ia lançar, o pessoal ficava bravo, falava: “Vai ser sexta-feira, vai ser sexta-feira.” E passava sexta-feira e não saía. Só que se formou esse documentário com essas colagens no meio, falando sobre desobediência civil, sobre todo esse negócio, sobre a criminalização do funk, né? Como um local de expressão. E também sobre valorizar, né? Tipo, mano, é nosso, tá ligado? O funk é nosso, o funk

agora tá mais eletrônico, tem funk pra todo gosto, tem funk infantil também, tem funk sobre o abobuto, tá ligado? Sobre o abobuto, tipo, mano, entender que, poxa, se tem um lugar que se faz arte, é aqui no Brasil, tá ligado? A arte livre, a arte brasileira e as crianças não devem assistir Superman, tá ligado? Coisa do Severino, esse bagulho do Alben Rocha pega muito pra mim.

- É, mano, eu acho que uma parte mais importante do projeto, que conta muito como a preparação, é o tanto de mão que a gente usou pra poder, tipo, ter um resultado legal no final de tudo, sabe? Uma pessoa que traz uma caixa, uma pessoa que traz uma câmera, outra pessoa que traz a vontade, outra pessoa que traz uma blusa de frio, outra pessoa que traz uma bolacha na bolsa, porque a gente esqueceu de comer. Então, tipo, eu sinto que isso foi muito importante pra realização do projeto.

- Inclusive, um detalhe muito legal foi que, tipo, quando a gente foi fazer a volta, voltar da Luz pra Guaianases, o maquinista que tava no nosso primeiro set falou com a gente. Aí ele virou assim e falou: "Olha, eu não sei se vocês vão tocar agora na volta, mas, assim, toma cuidado, toma cuidado porque eu tenho que ficar dando... Eu não sei como que é a abreviação, mas sei lá, é algum sinal pro pessoal avisando que tá tendo coisa no vagão. Não tem problema de vocês tocarem, mas assim, pega tipo a Luz, não faz voltando, não." Então eu tinha até meio que essa ajuda do movimento das próprias pessoas do trem, tá ligado? Tipo, eu lembro que depois que o pessoal começou a ver que a gente realmente estava com medo dos guardinhas, tinha gente que já parava e olhava os guardinhas pra gente. A gente não precisava nem mais fazer essa movimentação. Então eu acho que todo mundo entendeu de fato a ideia do rolê coletivo e isso é muito interessante. Incrível, muito bom.

- Eu queria saber sobre a visão de futuro do projeto, o que vocês planejam, o que vocês pensam, o que vocês já têm, e se vocês podem contar pra gente também, né?

- Eu levantei o dedo, mas eu levantei e não apareceu na câmera, mano.

- Tá.

- Então, a ideia do projeto é continuar indo pra lugares inusitados, fazer set nesses lugares. A gente tem algumas ideias na cabeça já, né? De coisas, de vontades. Nada tão atroz que nem o banheiro químico no corredor, tá ligado? Mas só que

sempre tentando manter essa ideia de fazer pra esse lado de set, documentário, meio protesto sobre alguma coisa específica, sabe? Porque é, mano, reivindicar o funk nesse lugar político, a arte nesse lugar político dela.

- Porque o set do trem é muito da hora, é muito divertido, mas também tem esse lugar de que a gente tá trazendo de volta pro trem uma coisa que agora é meio que proibido nele, né? Tipo, hoje em dia ainda estão dando um crachazinho ou outro pra galera fazer algum show de música, mas só que é difícil de arranjar se você não for a banda da GCM, tá ligado? Tipo, mano, trazer isso daí, trazer também esse recorte de trazer o funk da Linha 11-Coral, que vem do Jardim Robru, aqui do Vale do Campos, que vem de Tiradentes, que, junto com a Baixada Santista, são os dois lares do funk, né? Trazer esse funk, levar ele até a Luz, tá ligado? Tipo, tem esse recorte também de estar trazendo o bagulho da periferia e levando pra lá, que é o centro de tudo, é o centro que move São Paulo.

- Então a ideia mesmo é meter o louco, mano. A gente gosta de meter o louco, a gente quer fazer o bagulho bonitinho, quer fazer o bagulho político, mas também a gente quis fazer o set no trem, que é muito da hora. Porque é muito da hora, é muito engraçado, é muito divertido mostrar as fotos. Ah, mano, a gente fez um set no trem. Muito bom. Mano, eu acho que é isso, o projeto continua nas loucuras e em todas as outras pegadas necessárias pro projeto continuar. Hoje em dia tá mais difícil de acontecer por uma questão de agenda mesmo, é muito difícil bater as nossas agendas, mas é um projeto que tem tudo para ser muito da hora, eu acho muito interessante um pouco disso que o Eric fala da volta do funk para onde ele saiu, sabe? É muito triste enquanto artista ver que o funk hoje toca na Shopee e todo mundo fica lá dançandinho, toca na festa lá do pessoal dos Enzo lá que eles ficam fazendo bate-cabeça. E quando é na periferia, é tipo bala de borracha, é gás de pimenta, tá ligado? Então também entender o que esse local ocupa, tá ligado? Não sei se todos os sets para sempre serão de funk, mas a nossa pretensão é continuar com essa pegada do funk mesmo, de levando isso.

- Tem também esse recorte muito interessante que é pensar para além. O que a gente estava pensando era ir no Parque Ecológico, fazer o sete nos pedalinhos. Só bitbulha, só pedalinhas. Eu amo, muito bom. E aí a gente também entra no processo de pesquisa porque eu acho muito interessante e eu acho muito necessário também ter fundamento do que eu estou falando, sabe? Para se do nada não surgir, sei lá, o Arthur Duval sair de trás de uma árvore e falar o que vocês estão

fazendo? Eu já tenho uma resposta, sabe? Então eu também gosto disso e com certeza o projeto segue.

- Eu fico muito feliz que eu amei o projeto de vocês, gente. Sim, sim. Eu acho que é isso. A gente... Não, calma. Calma. Oi? Não, não. Primeiro quero agradecer novamente por vocês, né? Terem disponibilizado esse tempo de conversar com a gente. Eu amei mesmo conhecer vocês e saber mais do projeto e da vivência de vocês.

- Eu acho isso muito importante. A gente tem que se fortalecer onde pode mesmo, né?

- E também a gente também queria fazer um convite porque no fim do nosso TCC a gente vai ter que desfilar as roupas. E a gente, enfim, já tinha adorado o projeto de vocês e a gente super acha que se encaixa com o nosso projeto, ainda mais agora trocando ideia com vocês, assim, a gente às vezes mutava aqui e falava amiga, nossa, isso faz muito sentido com o que a gente tá falando, com o que a gente tá precisando, com o que a gente tá escrevendo. E a gente queria saber se vocês aceitam.

- Ó, a gente vai deixar pra vocês responderem depois. A gente não quer colocar vocês no saia curta, assim. Fica aqui o convite.

- Eu acho que o projeto de vocês faz muito sentido com o nosso. A gente vê a possibilidade também de investimento porque a gente tava discutindo sobre isso. De ter alguma peça que vocês pudessem investir, que a gente pudesse fazer e tudo mais. Então a gente poderia desenvolver aí alguma coisa junto. Então fica esse convite, porque assim, o projeto é foda.

- Mas a gente nem falou o convite, menina. - A gente tá assim mais atrapalhada.

- Se vocês toparem no nosso desfile, gente. É, aquelas. A gente adoraria vocês lá. Vai acontecer na Mooca, até onde a gente sabe. Então vai ser ali pela Mooca. Pela faculdade mesmo. A gente dá os detalhes de datas certinho. Quando a gente tiver, que a gente também não tem ainda. E é isso. Fica o convite. Ia ser um prazer trabalhar com vocês. E se fortalecendo assim, do jeito que a gente falou. É isso.

- Chave demais, mano. Chave demais. Muito da hora. Passando a data, falando tudo certinho, com certeza, mano. Eu topo muito. É muito da hora. Tipo,

falando joinha. Amei, interativo. Muito foda. É, eu acho que é da hora. Que bom. Muito, muito obrigada, gente.

- Da hora, galera. Da hora. A gente fica muito feliz, de coração. Vamos conversando então.

- A gente tomou já muitos tempos de vocês, mas foi muito produtivo. Vai ajudar muita gente. A gente agradece de coração.

- Obrigada, pessoal.

- Ótima noite pra vocês.

- Obrigada, gente. Valeu, brigadão.

- Valeu. Boa noite.

- Bom descanso. Falou, rapaziada.

- Falou.